

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
CAMPECHE-CÓRDOBA-MONTECILLO-PUEBLA-SAN LUIS POTOSÍ-TABASCO-VERACRUZ

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

POSTGRADO EN
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

TRASLAPE DE DIETA EN UNGULADOS SILVESTRES Y DOMÉSTICOS EN SONORA, MÉXICO

RAÚL PERALTA PARDO

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México
Enero, 2020

La presente tesis, titulada: **TRASLAPE DE DIETA EN UNGULADOS SILVESTRES Y DOMÉSTICOS EN SONORA, MÉXICO**, realizada por el alumno **Raúl Peralta Pardo**, bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada y aceptada por el mismo como requisito parcial para obtener el grado de:

**MAESTRO EN CIENCIAS
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES**

CONSEJO PARTICULAR

**CONSEJERO:
(Director de Tesis)**

DR. GENARO OLMOS OROPEZA

ASESOR:

DR. LUIS ANTONIO TARANGO
ARÁMBULA

ASESOR:

DR. JORGE PALACIO NÚÑEZ

ASESOR:

DR. RAUL VALDEZ

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí
Enero, 2020

**TRASLAPE DE DIETA EN UNGULADOS SILVESTRES Y DOMÉSTICOS EN
SONORA, MÉXICO**

Raúl Peralta Pardo, MC

Colegio de Postgraduados, 2020

RESUMEN

Sonora, México se encuentra en una región árida, donde la producción ganadera bovina extensiva es importante. Esta actividad ha sido combinada o sustituida por la cacería de fauna silvestre comercial debido a la derrama económica que ésta genera. Esta combinación productiva provoca la coexistencia de ungulados silvestres y domésticos, implicando un traslape de dieta. El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de traslape por recursos alimenticios entre tres especies de ungulados silvestres (*Odocoileus hemionus*, *Odocoileus virginianus* y *Ovis canadensis*) y una doméstica (*Bos taurus*) en la UMA Rancho Noche Buena, Hermosillo, Sonora. Se recolectaron 132 muestras de heces y 79 especies de plantas entre agosto y octubre de 2018. El análisis del traslape se realizó a partir de la composición botánica de la dieta (CBD) determinada mediante la técnica microhistológica y cinco pruebas e índices: análisis de varianza (ANOVA), componentes principales (ACP), índice de similitud de Kulczynski (IS), índice de traslape de Morisita (IT) y coeficiente de correlación de Pearson (CC). La CBD de las cuatro especies de ungulados se compuso de 61 especies vegetales, 25 familias y 5 formas botánicas. El número de especies consumidas no fue estadísticamente diferente entre todos los ungulados ($P>0.05$): el venado bura consumió 44 especies, ganado bovino 42, venado cola blanca 40 y borrego cimarrón 48. Los ungulados silvestres consumieron principalmente arbustos y árboles, mientras que el ganado bovino suculentas. Existió diferencia entre el consumo de formas biológicas, familias y especies vegetales entre ungulados ($P<0.05$). El mayor traslape por formas botánicas, familias y especies vegetales se registró en las relaciones venado bura-venado cola blanca, venado cola blanca-borrego cimarrón y venado bura-ganado bovino. Este estudio permitió conocer los recursos alimenticios más importantes para los ungulados de la UMA Rancho Noche Buena. El traslape de dieta evidenció una alta interacción por alimento entre ungulados que coexisten espacialmente. La introducción de ganado bovino puede tener un efecto contraproducente en la alimentación del venado bura.

DIET OVERLAP BETWEEN WILD AND DOMESTIC UNGULATES IN SONORA, MEXICO.

Raúl Peralta Pardo, MC
Colegio de Postgraduados, 2020

ABSTRACT

Sonora, Mexico is located in an arid region, where extensive cattle production is important. This activity has been combined or replaced by commercial wildlife hunting due to the economic benefits it generates. This productive combination causes the coexistence of wild and domestic ungulates, implying a diet overlap. The objective of this study was to determine the level of overlap by food resources between three species of wild ungulates (*Odocoileus hemionus*, *Odocoileus virginianus* and *Ovis canadensis*) and a domestic one (*Bos taurus*) at the UMA Rancho Noche Buena, Hermosillo, Sonora. 132 faecal samples and 79 plant species were collected between August and October 2018. The overlap analysis was performed based on the botanical composition of the diet (BCD) determined by the microhistological technique and five tests and indices: analysis of variance (ANOVA), main components (ACP), Kulczynski similarity index (IS), Morisita overlap index (IT) and Pearson correlation coefficient (CC). The BCD of the four species of ungulates was composed of 61 plant species, 25 families and 5 botanical forms. The number of species consumed was not statistically different among all ungulates ($P > 0.05$): mule deer consumed 44 species, cattle 42, white-tailed deer 40 and bighorn sheep 48. Wild ungulates consumed mainly shrubs and trees, while cattle succulent plants. There was a difference between the consumption of biological forms, families and plant species among ungulates ($P < 0.05$). The greatest overlap by botanical forms, families and plant species was recorded in the mule-deer white-tailed deer, white-tailed deer-bighorn sheep and mule deer-cattle relationships. This study allowed us to know the most important food resources for the ungulates of the UMA Rancho Noche Buena. The diet overlap showed a high interaction by food among ungulates that spatially coexist. The introduction of cattle can have a negative effect on the feeding of mule deer.

DEDICATORIA

A mi mamá Hilda, cuyo sacrificio y apoyo a lo largo de mi vida me permite alcanzar nuevas metas cada día.

A Susi, mi complemento biológico y sentimental.

A mi familia.

AGRADECIMIENTOS

Al Consejo de Ciencia Nacional y Tecnología (CONACYT) por el sustento económico.

Al Colegio de Postgraduados por brindarme la oportunidad de obtener el grado de Maestro en Ciencias.

Al Campus San Luis Potosí del Colegio de Postgraduados por la hospitalidad y apoyo durante el transcurso de mis estudios de maestría.

A los doctores Luis Antonio Tarango Arámbula, Genaro Olmos Oropeza, Jorge Palacio Núñez y Raul Valdez por brindarme la oportunidad de estudiar algo que me apasiona, por los consejos y apoyo durante la realización de mi proyecto de investigación.

A los profesores y personal de apoyo del campus San Luis Potosí.

A Susi por su gran apoyo a lo largo de las distintas etapas de mi maestría.

A los amigos que hicieron amena mi estancia en los campus San Luis Potosí y Montecillo del Colegio de Postgraduados.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVOS	4
General.	4
Particulares.	4
MATERIALES Y MÉTODOS	5
Descripción del área de estudio.	5
Determinación de la composición botánica de la dieta.	6
Recolección de plantas para el catálogo de referencia.	7
Elaboración del catálogo de referencia.	7
Recolecta de muestras de heces.	8
Preparación de laminillas temporales.	10
Composición botánica de la dieta	10
Análisis estadístico.	11
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	13
Composición botánica de la dieta.	13
Análisis de varianza.	15
Dieta del venado bura.	19
Dieta del ganado bovino.	22
Dieta del venado cola blanca.	25
Dieta del borrego cimarrón.	28
Análisis de componentes principales (ACP) de la composición de la dieta.	30
Traslape de dieta.	34

Venado bura-ganado bovino.....	36
Venado bura-venado cola blanca.	37
Venado bura-borrego cimarrón.....	37
Ganado bovino-venado cola blanca.	38
Ganado bovino-borrego cimarrón.....	38
Venado cola blanca-borrego cimarrón.....	39
CONCLUSIONES	40
LITERATURA CITADA	42

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Niveles de traslape considerados entre cuatro especies de ungulados presentes en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora obtenidas mediante el índice de similitud de Kulczynski, traslape de Morisita y coeficiente de correlación de Pearson.	12
Cuadro 2. Composición botánica de la dieta (%) del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón por forma botánica en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.....	13
Cuadro 3. Composición botánica de la dieta (%) del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón por familia botánica en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.	13
Cuadro 4. Composición botánica de la dieta (%) del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón por especie vegetal en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.....	14
Cuadro 5. Valores del traslape de dieta entre el venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. IS = Índice de similitud de Kulczynski, IT = índice de traslape de Morisita y CC = coeficiente de correlación de Pearson.	35

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1. Ubicación de la UMA Rancho Noche Buena y distribución de los puntos de recolección de excretas de venado bura, venado cola blanca y borrego cimarrón. 5
- Figura 2. Fotografías en campo y de los tejidos epidérmicos de: *Acacia willardiana* (a), se caracteriza por tejido simple, con células de forma indefinida y estomas con arreglo paracítico; *Olneya tesota* (b), que presentó células de forma poligonal, estomas anisocíticos y tricomas unicelulares simples; *Cylindropuntia fulgida* (c), con células en forma poligonal y estomas con arreglo actinocítico; estas plantas presentan típicamente gran cantidad de cristales en forma de drusas..... 9
- Figura 3. Frecuencia de consumo de las formas botánicas por las cuatro especies de ungulados en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. 16
- Figura 4. Interacción en la dieta entre ungulados (80%) y formas botánicas de acuerdo a su frecuencia acumulada en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. 17
- Figura 5. Frecuencia de consumo de las familias botánicas por las cuatro especies de ungulados en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. 18
- Figura 6. Interacción en la dieta (80%) entre ungulados y familias botánicas en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. 18
- Figura 7. Interacción en la dieta (80%) entre ungulados y especies vegetales en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. 19
- Figura 8. Análisis de componentes principales (ACP) para las formas botánicas presentes en la dieta de venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. 31
- Figura 9. Análisis de componentes principales (ACP) para las familias botánicas presentes en la dieta del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. 32
- Figura 10. Análisis de componentes principales (ACP) para las especies vegetales presentes en las dietas del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego

cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. Abu Inc=*Abutilon incanum*, Aca will=*Acacia willardiana*, All inc=*Allionia incarnata*, Amb dum=*Ambrosia dumosa*, Boe cou=*Boerhavia coulteri*, Bou ari=*Bouteloua aristoides*, Bou bar=*Bouteloua barbata*, Bur lax=*Bursera laxiflora*, Bur mic=*Bursera microphylla*, Car cor=*Cardiospermum corindum*, Car gig=*Carnegiea gigantea*, Cyl spp=*Cylindropuntia spp.*, Dal mol=*Dalea mollissima*, Dit lan=*Ditaxis lanceolata*, Ebe con=*Ebenopsis confinis*, Eup eri=*Euphorbia eriantha*, Eup pro=*Euphorbia prostrata*, Eys oth=*Eysenhardtia orthocarpa*, Fer wis=*Ferocactus wislizenii*, Fou spl=*Fouquieria splendens*, Hib den=*Hibiscus denudatus*, Jat cin=*Jatropha cinerea* Jat cun=*Jatropha cuneata*, Jus cal=*Justicia californica*, Kra ere=*Krameria erecta*, Lop sch=*Lophocereus schottii*, Lyc ver=*Lycium berlandieri*, Mas mac=*Mascagnia macroptera*, Mel tom=*Melochia tomentosa*, Oln tes=*Olneya tesota*, Pac pri=*Pachycereus pringlei*, Par mic=*Parkinsonia microphylla*, Pas ari=*Passiflora arida*, Pas que=*Passiflora quercetorum*, Pro jul=*Prosopis juliflora*, Sen cov=*Senna covesii*, Sim chi=*Simmondsia chinensis*, Sol hin=*Solanum hindsianum*, Ste thu=*Stenocereus thurberi*, Tri cal=*Trixis californica* y Tri por=*Trianthema portulacastrum*..... 34

INTRODUCCIÓN

Sonora, México, es un estado caracterizado por el aprovechamiento de ganado bovino (*Bos taurus* L.) de forma extensiva (INEGI, 2017). Con la entrada en vigor de la Ley General de Vida Silvestre, de forma gradual, los ganaderos han sustituido o combinado dicha actividad con la cacería de fauna silvestre a nivel comercial (Tapia, 2013). La actividad cinegética en este estado, en 2017, dejó una derrama económica de entre 20 y 30 millones de dólares con la autorización de 16,000 cintillos de cobro para 44 especies de interés cinegético (29 nativas de Sonora y 15 consideradas exóticas para el estado; Gobierno de Sonora, 2017). El interés de los ganaderos por aprovechar la fauna silvestre en los predios donde tradicionalmente sólo se practicaba la ganadería, obedece a los precios altos por cazar diversas especies silvestres (Tapia, 2013). El permiso para la caza de las especies con mayor remuneración oscila entre los 62,000 USD para el borrego cimarrón (*Ovis canadensis mexicana* Merriam), 9,500 USD para el venado bura (*Odocoileus hemionus eremicus* RAFINESQUE) y 5,000 USD para el venado cola blanca (*O. virginianus couesi* Coues & Yarrow; Roberto Noriega, comunicación personal).

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) son el instrumento oficial mediante el cual se lleva a cabo el aprovechamiento de especies silvestres en México. En numerosas Unidades de Manejo del estado de Sonora, la ganadería se combina con la cacería comercial, lo que ocasiona la coexistencia de especies de ungulados silvestres y ganado doméstico (Retes *et al.*, 2010). Si bien, los ungulados nativos simpátricos han coexistido de forma exitosa a través del tiempo, el efecto que tienen las actividades humanas, como la introducción de ganado doméstico y aprovechamiento cinegético, no ha sido estudiado. Por ejemplo, las acciones realizadas en Unidades de Manejo que contienen poblaciones de ungulados sujetas a aprovechamiento, no reflejan el sustento en conocimiento teórico de las implicaciones que tiene la competencia por recursos del hábitat, tales como el alimento, agua, cobertura y espacio. Dada la importancia e implicaciones del pastoreo para los ungulados y la interacción por alimento, su estudio es una fuente primordial de información para el manejo efectivo en las UMAs donde coexisten y se aprovechan ungulados nativos y exóticos.

La coexistencia entre especies de ungulados ocurre bajo una escala temporal y espacial (Faas y Weckerly, 2010; Darmon *et al.*, 2012). Las especies con historia evolutiva larga han coexistido de forma exitosa; sin embargo, los ungulados exóticos a menudo compiten con los nativos debido a la alteración del hábitat causada por el hombre (Ferreti *et al.*, 2015). Esta situación se torna peligrosa cuando la productividad primaria del hábitat es baja y cuando la presencia de un ungulado modifica el hábitat a grado tal que la haga menos disponible y útil para otros ungulados (Murray e Illius, 2000; Cain *et al.*, 2017a). Además, la variación climática y condiciones climáticas extremas pueden afectar la magnitud de la interacción entre especies al incrementarla o reducirla (Jenkins y Wright, 1988; Hobbs *et al.*, 1996; Folks *et al.*, 2014; Herfindal *et al.*, 2017). En consecuencia y bajo circunstancias específicas, la interacción por recursos puede, potencialmente, representar un riesgo sustancial para las poblaciones de ungulados (Gross, 2001).

La interacción durante la búsqueda de recursos en el hábitat está influenciada por factores diversos, los cuales pueden ser neutral, facilitación o competencia (Menard *et al.*, 2002; Darmon *et al.*, 2012). La interacción durante la procuración de alimento entre ungulados silvestres e introducidos es un tema estudiado ampliamente. La mayoría de los estudios se han enfocado a evaluar la interacción, sobre todo competencia, por uno de los principales componentes limitantes, el alimento (Murray e Illius, 2000; Chaikina y Ruckstuhl, 2006; Augustine y Springer, 2013; Schieltz y Rubenstein, 2016)

La procuración de alimento y la satisfacción de las demandas metabólicas es uno de los criterios principales en la selección de un hábitat (Dussault *et al.*, 2005; Arsenault y Owen-Smith, 2008). Los ungulados, particularmente, dependen de las características de las comunidades vegetales, la cual ajustan de acuerdo a la estructura de su hábitat (Augustine y McNaughton, 1998; Fortin *et al.*, 2005). La selección de un hábitat por los ungulados repercute en sus funciones básicas, por ejemplo, para su mantenimiento, producción, para enfrentar condiciones climáticas severas y para reducir la depredación (Provenza, 1995). La masa corporal y la tasa de concepción son el reflejo de una buena o mala alimentación (White, 1983; Illius y Gordon, 1992; Petorelli *et al.*, 2003).

Los ungulados seleccionan las plantas que les proporcionan el beneficio nutricional más alto (Cordova *et al.*, 1978). El aporte nutricional de una planta para el ungulado que la

consume depende la abundancia, patrón de disponibilidad, características físicas, valor nutricional y contenido de agua de las plantas (Wickstrom *et al.*, 1984; Morrison *et al.*, 1992; Gedir *et al.*, 2016). Una alta selectividad sobre algunos alimentos afecta profundamente la estructura y composición de la comunidad vegetal, disminuye la presencia y abundancia de plantas altamente consumidas, y reduce la regeneración y reclutamiento de ciertas especies vegetales (Provenza, 1995; Augustine y McNaughton, 1998; Rooney y Waller, 2003; Rhodes *et al.*, 2018). También provoca que, durante el proceso de ramoneo y pastoreo, algunos animales consuman sólo algunos estratos de las plantas lo que ocasiona la persistencia de las porciones menos nutritivas para la alimentación y su poca contribución al buen estado nutricional de los animales (Gwynne y Bell, 1968). Además, en ambientes áridos y semiáridos, la variación en la precipitación tiene una influencia importante en la dieta (Folks *et al.*, 2014)

OBJETIVOS

General.

Determinar el nivel de traslape por recursos alimenticios entre las especies de ungulados silvestres (venado bura, venado cola blanca y borrego cimarrón) y una especie doméstica (ganado bovino) en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Particulares.

Determinar la composición botánica de la dieta del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Determinar el traslape de dieta entre el venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del área de estudio.

La investigación se realizó en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Rancho Noche Buena. El Rancho Noche Buena se ubica en el sur del Desierto Sonorense, en la porción media oeste del estado de Sonora, a 120 km al noroeste de Hermosillo y a 14.2 km del Golfo de California ($29^{\circ} 12' 19.45''\text{N}$, $112^{\circ} 0' 22.80''\text{O}$; Figura 1) y tiene una extensión de 16,800 ha (SAGARHPA, 2019). Es en su mayor parte de topografía plana, se combina con una zona montañosa de 5,063 ha llamada Sierra Pico Johnson y Sierra Noche Buena, cuyo punto más alto se ubica a 1,060 msnm. En las planicies habitan el ganado bovino y venado bura, mientras que en las zonas montañosas se encuentran el venado cola blanca y borrego cimarrón.

Figura 1. Ubicación de la UMA Rancho Noche Buena y distribución de los puntos de recolección de excretas de venado bura, venado cola blanca y borrego cimarrón.

El clima es BWh(x'), muy árido, semicálido, con una temperatura media anual entre 18 y 22 °C, lluvias distribuidas durante el año y un porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% (García, 2004). La estación meteorológica “El Carrizal” reportó temperaturas promedio anuales: media 22.3 °C, mínima 12.4 °C, máxima 32.2 °C, además de una mínima extrema de -1.5 °C y máxima extrema de 47°C (SMN, 2019). La precipitación promedio es de 172.9 mm (SMN, 2019), aunque llueve más en la Sierra Pico Jonhson y Noche Buena (193.9 mm; López *et al.*, 1999).

Los tipos de vegetación predominantes son el matorral arbosufrutescente, el matorral sarcocauléscente y el matorral crasicale. El matorral arbosufrutescente está dominado por *Encelia farinosa* Torr. & A.Gray, a la que frecuentemente se asocia *Larrea tridentata* (Sessé & Moc. ex DC.) Coville; se encuentran, de forma aislada, *Olneya tesota* A. Gray, *Parkinsonia microphylla* Torr., *Prosopis juliflora* (Sw.) DC. y *Fouquieria splendens* Engelm. El matorral sarcocauléscente incluye especies dominantes como *P. microphylla*, *Cylindropuntia fulgida* (Engelm.) F.M.Knuth, *O. tesota*, *Bursera microphylla* Gray, *Jatropha cirenea* (Ortega) Muell.-Arg., *J. cuneata* Wiggins & Rollins, *F. splendens* y *Acacia willardiana* Rose; a menudo se incluyen plantas poco abundantes de *L. tridentata*, *A. dumosa* y *P. juliflora*. El matorral crasicale se caracteriza por tener especies como *P. microphylla*, *Carnegiea gigantea* Britton & Rose y *Pachycereus pringlei* (S. Watson) Britton & Rose; a menudo se encuentra *A. willardiana*, *P. juliflora*, *L. tridentata*, *E. farinosa*, *O. tesota*, *Ferocactus* spp. y *Cylindropuntia* spp. (Shreve, 1951; López *et al.*, 1999; León *et al.*, 2018).

Determinación de la composición botánica de la dieta.

La composición botánica de la dieta (CBD) de cada especie de ungulado se determinó con la técnica microhistológica propuesta por Baumgartner y Martin (1939), modificada por Sparks y Malechek (1968). Esta técnica se fundamenta en la identificación y cuantificación de tejidos epidérmicos vegetales resistentes a la digestión, presentes en contenido estomacal, ruminal o heces de herbívoros (González y Améndola, 2010). De la diversidad de técnicas para la determinación de la dieta de herbívoros (observación del comportamiento, NIRS, alcano cera cuticular, isótopos estables y ADN), la técnica microhistológica requiere equipo simple, es una técnica establecida y funciona para ramoneadores y consumidores de pastos (Garnick *et al.*, 2018). Sus desventajas consisten en la digestibilidad diferencial de las

plantas, una inversión de tiempo alta para su desarrollo, la elaboración de una extensa colección de referencia y un periodo de entrenamiento de quien determina la composición de la dieta (Garnick *et al.*, 2018).

La técnica se basa en elaborar dos tipos de preparaciones: 1) las laminillas permanentes y 2) las laminillas temporales (González y Améndola, 2010). Las primeras contienen material vegetal recolectado en la zona de estudio, al que se le expone, principalmente, la epidermis del haz y envés de las hojas, para identificar características anatómicas de cada planta. Estas laminillas sirven de referencia para comparar lo identificado en las laminillas temporales (muestras de heces, contenidos estomacales o ruminales) cuyos fragmentos vegetales resisten el proceso de digestión (González y Améndola, 2010).

Recolección de plantas para el catálogo de referencia.

De agosto a octubre de 2018 se realizó una recolecta extensiva de muestras de plantas presentes en el área de estudio. La recolecta se realizó preferentemente en los sitios de distribución de las diferentes especies de ungulados bajo estudio. Las plantas recolectadas se colocaron en una prensa botánica, se secaron a temperatura ambiente y posteriormente se deshidrataron en una estufa de aire forzado a 60°C durante dos días. La identificación taxonómica del material recolectado se realizó con el apoyo del Dr. Diego Valdez Zamudio, especialista en la vegetación del estado de Sonora, consultado bibliografía y algunos portales de internet referentes a la flora del noroeste de México (Shreve, 1951; León *et al.*, 2018; SEINet, 2019).

Elaboración del catálogo de referencia.

El catálogo de referencia consistió de laminillas permanentes del haz y el envés de las hojas de cada una de las especies vegetales recolectadas (González y Améndola, 2010). La epidermis del haz y envés de cada especie vegetal se raspó y aclaró con hipoclorito de sodio al 12%. Los tejidos obtenidos se montaron en un portaobjetos con jalea de glicerol y se colocó un cubreobjetos de 24 x 40 mm. Las muestras se etiquetaron, almacenaron y dejaron reposar. Con el medio de montaje ya solidificado y con un microscopio óptico marca Leica® (objetivo 10x) se localizaron zonas representativas de cada uno de los tejidos. Para cada zona se tomó

una fotografía y se elaboró un catálogo fotográfico de referencia que contiene la descripción de las estructuras celulares del haz y envés de cada planta (Figura 2). En esta investigación no se consideraron las flores, frutos y semillas de las plantas.

Recolecta de muestras de heces.

De agosto a octubre de 2018, muestras de heces de tres especies de ungulados silvestres (venado bura, venado cola blanca y borrego cimarrón) y una doméstica (ganado bovino) fueron recolectadas. La recolecta y el número de muestras de heces varió en función del comportamiento de las especies. Por ejemplo, las heces de venado bura se recolectaron cerca de los bebederos artificiales, en un radio aproximado de 100 m y las del venado cola blanca en los echaderos (Figura 1). La diferenciación de las muestras de venado bura y venado cola blanca se realizó de acuerdo a lo escrito por Aranda (2015), además de que el uso diferencial del hábitat minimizó la confusión en la recolección de excretas de estos dos ungulados. Las muestras de borrego cimarrón provienen de grupos de animales observados con la ayuda de binoculares y telescopio (Vortex ®; Figura 1). Las muestras de heces de ganado bovino fueron recolectadas en el corral de la UMA donde los animales arriban todas las noches a descansar (Figura 1). Las muestras se secaron a temperatura ambiente, se identificaron y se almacenaron en bolsas de papel hasta su análisis en laboratorio.

Figura 2. Fotografías en campo y de los tejidos epidérmicos de: *Acacia willardiana* (a), se caracteriza por tejido simple, con células de forma indefinida y estomas con arreglo paracítico; *Olneya tesota* (b), que presentó células de forma poligonal, estomas anisocíticos y tricomas unicelulares simples; *Cylindropuntia fulgida* (c), con células en forma poligonal y estomas con arreglo actinocítico; estas plantas presentan típicamente gran cantidad de cristales en forma de drusas.

Preparación de laminillas temporales.

La preparación de las laminillas temporales se realizó de acuerdo a lo descrito por González y Améndola (2010). Para evitar que las heces recolectadas provinieran de un solo individuo, éstas se recolectaron en un radio de 200 m y se mezclaron para formar una muestra compuesta (Katona y Altbäcker, 2002). Las muestras recolectadas se secaron en una estufa de aire forzado a 60 °C durante 72 h, se molieron en un molino tipo Wiley (criba del número 20, 1mm de apertura) y para hacer más preciso el análisis cuantitativo se homogenizaron mediante agitación en un recipiente plástico. Para preparar las laminillas se tomó una alícuota de 2.5 g de muestra que fue sujeta a ebullición en dos medios: la primera se realizó en 100 ml de agua destilada durante 2 h para eliminar tejidos como parénquima y floema, pigmentos clorofílicos, jugos digestivos, restos de saliva, suelo y otras impurezas adheridas a las heces y la segunda se realizó en hipoclorito de sodio al 12% durante una hora para blanquear los tejidos y facilitar su identificación. Cada una de las muestras, al finalizar cada ebullición, se enjuagó en agua corriente en un tamiz de 100 micras. La decoloración de las muestras fue verificada en el microscopio (10x) y una vez confirmada esta decoloración de los tejidos, se montó en un portaobjetos previamente etiquetado. El montaje consistió en la colocación de una porción de la muestra en un portaobjetos con la ayuda de una plantilla metálica con un orificio de 5 mm. Se aplicaron de 5 a 8 gotas de jalea de glicerol (previamente calentada a 70°C en baño maría) y se distribuyó homogéneamente en el portaobjetos con la ayuda de una aguja de disección de punta roma. Sobre la preparación se colocó un cubreobjetos de 24 x 40 mm y se dejó reposar en una estufa eléctrica a 35°C durante dos semanas (Sparks y Malechek, 1968).

Composición botánica de la dieta

Para determinar la CBD, de las muestras de heces procesadas se conformaron 15 grupos compuestos de heces para cada especie. De estos grupos se seleccionaron aleatoriamente siete para cada especie de ungulado a partir de los cuales se llevó a cabo el proceso de determinación de la dieta. Para cada grupo se elaboraron cinco laminillas temporales y el área del cubreobjetos fue dividida en 20 partes iguales cada una correspondiente a un campo, los cuales se observaron al microscopio. Es decir, para la determinación de la dieta de cada ungulado fueron observados 700 campos. La lectura consistió en el conteo de tejidos

epidérmicos identificables según lo recomendado por Sparks y Malechek (1968). Cada campo fue observado en el microscopio a 100 aumentos (10x) y en caso necesario, a 200 aumentos (20x). Se registró la presencia de una especie vegetal por campo (frecuencia) y no el número de veces que apareció (densidad). La identificación se llevó a cabo a partir de las características particulares de cada especie vegetal establecidas por el conjunto de las células epidérmicas y estomas, y de estructuras adicionales como tricomas, cristales o glándulas. Se realizó una matriz de frecuencias por campo y posteriormente se calculó la frecuencia acumulada de cada especie vegetal en cada muestra fecal compuesta. La frecuencia acumulada fue convertida a densidad relativa a partir de la ecuación: $F=1-e^{-x}$, donde “F” es la frecuencia, “e” es la base de los logaritmos naturales, y “x” equivale a la densidad media. Se dividió cada una de las densidades obtenidas entre la suma de ellas y se multiplicó por 100 para obtener el porcentaje de aparición de cada especie vegetal en la dieta de cada especie de ungulado. Las plantas fueron agrupadas y analizadas en tres categorías: 1) forma botánica (árbol, arbusto, gramínea, herbácea y suculenta), 2) familia botánica y 3) especie vegetal.

Análisis estadístico.

Una vez conocida la CBD de las cuatro especies de ungulados, para conocer la interacción y posible competencia por alimento entre los ungulados estudiados en la UMA Rancho Noche Buena, se procedió a cuantificar su traslape alimentario. Para ello, se realizaron cinco análisis estadísticos: 1) Análisis de Varianza (ANOVA), 2) Componentes Principales (ACP), 3) Índice de similitud de Kulczynski (Peña y Habib, 1980), 4) Índice de traslape de Morisita modificado por Horn (1966) y 5) Coeficiente de Correlación de Pearson. Estos análisis se realizaron con al menos el 80% de las especies vegetales presentes en la dieta de cada ungulado. Se dejaron fuera los fragmentos no identificables y no identificados para hacer más preciso el análisis del traslape.

El ANOVA se realizó para conocer la relación entre la dieta de las cuatro especies de ungulados, el efecto del ungulado, efecto de las plantas, familias y forma botánica y el efecto de la interacción ungulado-planta, ungulado-familia y ungulado-forma botánica. Para ello se utilizó un ANOVA de dos factores con varias muestras por grupo. Los factores fueron las especies de ungulado, mientras que las muestras fueron las frecuencias de aparición de las

plantas en la dieta de cada especie de ungulado. El ANOVA se realizó con el programa Microsoft® Office Excel (2016).

El ACP permitió conocer las especies vegetales más representativas y las de mayor variabilidad en la dieta de cada ungulado. El ACP permitió ordenar las plantas por la cantidad de varianza que describen y también fue posible reducir la dimensionalidad de los datos. El ACP se realizó con el programa INFOSTAT® (Universidad Nacional de Córdoba, 2010).

Los índices de similitud de Kulczynski, traslape de Morisita y el coeficiente de correlación, de manera conjunta, establecieron una magnitud al traslape alimentario entre las especies de ungulados. Los valores obtenidos fueron comparados entre todas las relaciones posibles entre estos ungulados: venado bura-ganado bovino, venado bura-venado cola blanca, venado bura-borrego cimarrón, ganado bovino-venado cola blanca, ganado bovino-borrego cimarrón y venado cola blanca-borrego cimarrón. A partir de las relaciones generadas se diagnosticó el nivel de traslape a partir de cinco categorías: 1) muy bajo, 2) bajo, 3) medio, 4) alto y 5) muy alto (Cuadro 1). El cálculo de los índices se efectuó con el programa Microsoft® Office Excel (2016), mientras que el coeficiente de correlación utilizando INFOSTAT®.

Cuadro 1. Niveles de traslape considerados entre cuatro especies de ungulados presentes en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora obtenidas mediante el índice de similitud de Kulczynski, traslape de Morisita y coeficiente de correlación de Pearson.

Nivel de traslape	Intervalo
Muy bajo	0-0.20
Bajo	0.21-0.40
Medio	0.41-0.60
Alto	0.61-0.80
Muy alto	0.81-1.0

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición botánica de la dieta.

En la UMA Rancho Noche Buena se recolectó material botánico de 76 especies de plantas. Con este material se elaboraron las laminillas temporales y el catálogo de referencia. La composición botánica de la dieta se estimó con 132 muestras de heces, de las cuales 27 correspondieron al venado bura, 20 ganado bovino, 34 venado cola blanca y 51 borrego cimarrón. En la dieta de las cuatro especies de ungulados, se registraron 5 formas botánicas; arbustos, árboles, suculentas, hierbas y gramíneas (Cuadro 2). Las especies vegetales presentes en la CBD se clasificaron en 25 familias botánicas, con mayor contribución de Fabaceae, Simmondsiaceae y Cactaceae (Cuadro 3). La dieta se compuso principalmente de 61 especies vegetales, donde predominó *Simmondsia chinensis*, *Cylindropuntia* spp., *Acacia willardiana*, *Mascagnia macroptera* y *Olneya tesota* (Cuadro 4).

Cuadro 2. Composición botánica de la dieta (%) del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón por forma botánica en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Forma botánica	Venado bura	Ganado bovino	Venado cola blanca	Borrego cimarrón
Arbustos	42.9	20.7	58.5	49.8
Árboles	23.5	18.1	26.0	23.5
Suculentas	12.7	45.0	5.9	13.9
Herbáceas	11.1	5.8	3.3	4.2
Gramíneas	< 1	2.7	< 1	< 1

Cuadro 3. Composición botánica de la dieta (%) del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón por familia botánica en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Familia botánica	Venado bura	Ganado bovino	Venado cola blanca	Borrego cimarrón
Fabaceae	17.7	20.4	24.9	24.2
Simmondsiaceae	21.7	5.7	36.7	9.1
Cactaceae	11.7	42.4	5.6	12.8
Malpighiaceae	5.3	3.1	6.1	10.7
Malvaceae	1.0	9.2	2.5	12.3
Euphorbiaceae	6.1	2.2	6.8	8.5
Burseraceae	7.1	1.4	2.5	2.8
Nyctaginaceae	4.1	< 1	1.7	1.4
Krameriaceae	5.8	-	-	-

Solanaceae	3.3	< 1	1.1	< 1
Aizoaceae	1.0	2.7	< 1	1.1
Sapindaceae	1.7	< 1	1.4	1.1
Passifloraceae	< 1	< 1	2.0	2.0
Poaceae	< 1	2.7	< 1	< 1
Acanthaceae	< 1	< 1	< 1	2.0
Asteraceae	1.3	< 1	< 1	< 1
Zygophyllaceae	1.0	< 1	< 1	< 1
Rhamnaceae	< 1	< 1	< 1	< 1
Fouquieriaceae	-	-	< 1	1.4
Amaranthaceae	< 1	< 1	< 1	< 1
Boraginaceae	< 1	< 1	-	< 1
Linaceae	< 1	-	-	< 1
Loasaceae	-	-	-	< 1
Plantaginaceae	-	-	-	< 1
Verbenaceae	-	-	-	< 1

Cuadro 4. Composición botánica de la dieta (%) del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón por especie vegetal en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Especie vegetal	Venado bura	Ganado bovino	Venado cola blanca	Borrego cimarrón
<i>Simmondsia chinensis</i>	21.7	5.7	36.7	9.1
<i>Cylindropuntia</i> spp.	3.9	26.7	1.7	1.4
<i>Acacia willardiana</i>	< 1	-	14.9	16.1
<i>Mascagnia macroptera</i>	5.0	3.1	6.1	10.7
<i>Olneya tesota</i>	10.0	10.0	1.7	1.1
<i>Hibiscus denudatus</i>	1.0	7.0	2.3	11.1
<i>Parkinsonia microphylla</i>	5.0	5.7	4.4	1.4
<i>Carnegiea gigantea</i>	3.5	8.1	< 1	1.4
<i>Stenocereus thurberi</i>	3.3	6.0	1.1	< 1
<i>Ferocactus wislizenii</i>	< 1	-	2.3	7.7
<i>Bursera microphylla</i>	5.4	1.4	1.1	1.7
<i>Jatropha cinerea</i>	1.0	< 1	5.1	2.3
<i>Ditaxis lanceolata</i>	1.0	< 1	1.4	4.2
<i>Dalea mollissima</i>	1.3	3.1	< 1	< 1
<i>Krameria erecta</i>	5.8	-	-	-
<i>Trianthema portulacastrum</i>	1.0	2.7	< 1	1.1
<i>Euphorbia prostrata</i>	2.8	1.1	< 1	< 1
<i>Ebenopsis confinis</i>	< 1	< 1	2.0	2.0
<i>Cardiospermum corindum</i>	1.7	< 1	1.4	1.1
<i>Boerhavia coulteri</i>	2.1	< 1	< 1	< 1
<i>Bursera laxiflora</i>	1.7	< 1	1.4	1.1
<i>Passiflora quercetorum</i>	-	-	2.0	2.0
<i>Lycium berlandieri</i>	3.3	< 1	< 1	< 1

<i>Pachycereus pringlei</i>	1.0	1.1	< 1	1.7
<i>Senna covesii</i>	< 1	< 1	< 1	2.9
<i>Allionia incarnata</i>	2.1	-	< 1	< 1
<i>Justicia californica</i>	< 1	< 1	< 1	2.0
<i>Bouteloua aristidoides</i>	-	2.7	-	-
<i>Abutilon incanum</i>	-	1.1	< 1	< 1
<i>Kallstroemia parviflora</i>	1.0	-	< 1	< 1
<i>Melochia tomentosa</i>	-	1.1	< 1	< 1
<i>Jatropha cuneata</i>	1.0	< 1	< 1	< 1
<i>Prosopis juliflora</i>	1.0	-	< 1	-
<i>Colubrina viridis</i>	< 1	< 1	< 1	< 1
<i>Fouquieria splendens</i>	-	-	< 1	1.4
<i>Solanum hindsianum</i>	-	< 1	1.1	-
<i>Trixis californica</i>	1.3	< 1	-	< 1
<i>Euphorbia eriantha</i>	< 1	< 1	-	< 1
<i>Ambrosia dumosa</i>	< 1	< 1	< 1	< 1
<i>Lophocereus schottii</i>	-	< 1	< 1	-
<i>Bouteloua barbata</i>	< 1	-	-	-
<i>Tidestromia lanuginosa</i>	< 1	< 1	< 1	< 1
<i>Eysenhardtia orthocarpa</i>	-	< 1	-	-
<i>Galphimia angustifolia</i>	< 1	-	-	-
<i>Passiflora arida</i>	< 1	< 1	-	-
<i>Cordia parviflora</i>	< 1	< 1	-	< 1
<i>Tribulus terrestris</i>	< 1	-	< 1	< 1
<i>Encelia farinosa</i>	-	< 1	-	-
<i>Mimosa laxiflora</i>	-	< 1	-	< 1
<i>Aristida ternipes</i>	< 1	-	-	< 1
<i>Bebbia juncea</i>	-	-	-	< 1
<i>Chamaesyce hyssopifolia</i>	< 1	-	< 1	-
<i>Croton sonorae</i>	-	< 1	-	< 1
<i>Eragrostis pectinacea</i>	< 1	< 1	-	-
<i>Larrea tridentata</i>	< 1	< 1	-	-
<i>Linum lewisii</i>	< 1	-	-	< 1
<i>Lippia palmeri</i>	-	-	-	< 1
<i>Mentzelia pumila</i>	-	-	-	< 1
<i>Panicum hirticaule</i>	-	< 1	< 1	< 1
<i>Phaseolus grayanus</i>	-	-	-	< 1
<i>Pseudorontium cyathiferum</i>	-	-	-	< 1
Fragmento no identificable	6.2	5.3	5.4	7.7
Fragmento no identificado	2.8	2.7	< 1	< 1

Análisis de varianza.

Los ungulados consumieron la misma diversidad de formas botánicas ($P > 0.05$; venado bura 91%, ganado bovino 92%, venado cola blanca 93.8% y borrego cimarrón 91.5%); sin

embargo, las consumieron en distintos porcentajes ($P < 0.05$). Los arbustos fueron más consumidos que cualquier otra forma botánica (43.3%), los árboles (22.8%), suculentas (19.4%), herbáceas (5.8%) y gramíneas (0.8%; Figura 3). Cabe señalar que se encontró 6.1% y 1.8% de fragmentos no identificables y no identificados, respectivamente. Asimismo, se encontró una interacción significativa entre especie de ungulado y forma botánica ($P < 0.05$). Los ungulados silvestres prefirieron consumir principalmente arbustos en comparación con el ganado bovino y los árboles fueron consumidos de manera similar por los cuatro ungulados. Los bovinos mostraron un mayor consumo de suculentas que los ungulados silvestres y las hierbas y gramíneas fueron consumidas en menor proporción y de manera similar por todas las especies (Figura 4). Los arbustos fueron consumidos principalmente por el venado cola blanca (58.5%) y el borrego cimarrón (49.8%). Los árboles fueron consumidos más por el venado cola blanca (26%), las suculentas (45%) y gramíneas por el ganado bovino (2.7%) y el venado bura consumió más las herbáceas (11.1%; Figura 4).

Figura 3. Frecuencia de consumo de las formas botánicas por las cuatro especies de ungulados en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Figura 4. Interacción en la dieta entre ungulados (80%) y formas botánicas de acuerdo a su frecuencia acumulada en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Los ungulados consumieron la misma cantidad respecto a las familias botánicas ($P < 0.05$). El consumo de ciertas familias fue distinto, es decir, algunas familias fueron más consumidas que otras ($P < 0.05$); las más consumidas fueron Cactaceae, Fabaceae y Simmondsiaceae (Figura 5). Considerando que la interacción entre ungulado y familia botánica fue significativa ($P < 0.05$), se encontró que el mayor consumo fue para la familia Cactaceae por el ganado bovino (42.4%) y Simmondsiaceae por el venado cola blanca (36.7%). Por debajo de estos se encontró el consumo de Simmondsiaceae por el venado bura (21.7%) y Malvaceae por el borrego cimarrón (12.3%). Sin embargo, Fabaceae fue la tercera familia más consumida por las cuatro especies de ungulados estudiadas (Figura 6).

Figura 5. Frecuencia de consumo de las familias botánicas por las cuatro especies de ungulados en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Figura 6. Interacción en la dieta (80%) entre ungulados y familias botánicas en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Las cuatro especies de ungulados consumieron un número de especies vegetales similar ($P < 0.05$); el venado bura consumió 44 especies, el ganado bovino 42, el venado cola blanca 40 y el borrego cimarrón 48. Por el contrario, las plantas más consumidas ($P < 0.05$) fueron *Simmondsia chinensis*, *Acacia willardiana* y *Cylindropuntia* spp. (Figura 7). La interacción planta-animal fue significativa ($P < 0.05$), es decir, el porcentaje de consumo de una planta dependió de la especie de ungulado. Las plantas más importantes fueron: *A. willardiana* para el borrego cimarrón, *Cylindropuntia* spp. para el ganado bovino y *S. chinensis* para venados bura y cola blanca (Figura 7).

Figura 7. Interacción en la dieta (80%) entre ungulados y especies vegetales en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

Dieta del venado bura.

El venado bura incluyó en su dieta 44 especies de plantas, de ellas 19 se registraron en porcentajes muy bajos y su contribución fue menor al 3%. Las formas botánicas presentes, en orden de importancia fueron arbustos (42.9%), árboles (23.5%), suculentas (12.7%),

herbáceas (12.7%) y gramíneas (0.7%). Las familias Simmondsiaceae y Fabaceae fueron las que aparecieron en mayor porcentaje. Simmondsiaceae sólo incluyó a *S. chinensis*, mientras que Fabaceae aportó 7 especies, destacando *Olneya tesota* y *Parkinsonia microphylla*, con 10 y 5 %, respectivamente.

El ramoneo tuvo un papel preponderante en la dieta del venado bura, y se encontró que 16 arbustos (42.9%) y 7 árboles (23.5%) tuvieron la mayor representatividad (Cuadro 2). *Simmondsia chinensis* tuvo el porcentaje más alto (21.7%), seguido de *O. tesota* (10%) y *Krameria erecta* (5.8%). Diversos estudios, en el suroeste de Estados Unidos y noroeste de México, han confirmado una afinidad alta del venado bura con el consumo de plantas leñosas (Albert y Krausman, 1993; Krausman *et al.*, 1997; Marshal *et al.*, 2004; Sandoval *et al.*, 2005; Alcalá-Galván y Krausman, 2012; Marshal *et al.*, 2012 y Olivas-Sánchez *et al.*, 2015). El consumo alto de estas plantas se asocia a un contenido alto de proteína, digestibilidad y agua, y por el contenido bajo de fibra en los nuevos brotes (Albert y Krausman, 1993; Heffelfinger, 2018). Plantas como *S. chinensis*, *O. tesota*, *Prosopis juliflora* y *P. microphylla* jugaron un rol preponderante en la dieta del venado bura en las zonas de altitud baja en el Desierto Sonorense (Krausman *et al.*, 1997; Marshal *et al.*, 2004; Alcalá-Galván y Krausman, 2012; Marshal *et al.*, 2012). En el presente estudio, estas especies resultaron relevantes para el venado bura con excepción de *P. juliflora* que tuvo un porcentaje bajo (1%), quizás debido a su baja disponibilidad en las zonas de recolecta de heces. No obstante, en el Desierto Chihuahuense el venado bura mostró una gran afinidad por *P. glandulosa* debido a su alto contenido de proteína (Olivas-Sánchez *et al.*, 2015). Otra especie importante en la dieta del venado bura fue *Krameria erecta* (5.8%), al respecto Krausman *et al.* (1997) mencionan la importancia de *Krameria parviflora* en distintos estudios realizados en el suroeste de Estados Unidos.

La dieta del venado bura se compuso de 6 especies de suculentas, las cuales representaron el 12.7% (Cuadro 2). Las especies más importantes fueron *Cylindropuntia* spp., *Carnegiea gigantea* y *Stenocereus thurberi* y contribuyeron con 3.9, 3.5 y 3.3 % a la dieta, respectivamente (Cuadro 4). El consumo alto de suculentas se relaciona a su contenido sobresaliente de agua (>90%; Krausman *et al.*, 1997), sobre todo cuando la temperatura ambiental es alta durante la primavera y verano (Alcalá-Galván y Krausman, 2012), lo que coincide con la temporada evaluada en este estudio. La ingesta de cactáceas (*Opuntia* spp.,

Ferocactus spp., *Cylindropuntia*, etc.) y sus frutos juegan un papel muy importante durante las temporadas de altas temperaturas y escasas de forraje (Heffelfinger, 2018). De forma particular, *Opuntia* spp. es la suculenta más consumida durante la primavera y verano en el suroeste de Estados Unidos (Krausman *et al.*, 1997); y en el otoño en el sureste de California (Marshall *et al.*, 2004). En el Desierto Chihuahuense se presentó un caso extraordinario, donde *Opuntia* sp., llegó a representar el 87% de la dieta del venado bura durante la temporada templado-seca (Olivas-Sánchez *et al.*, 2015). En el presente estudio el género *Opuntia* no formó parte de la dieta pues no se distribuye en el área de estudio. Sin embargo, la tendencia al consumo de suculentas durante el verano se mantuvo. En este caso, las especies de la familia Cactaceae, como *Carnegiea gigantea* y *Stenocereus thurberi* fueron las más consumidas y no habían sido reportadas en la dieta del venado bura. *Cylindropuntia fulgida* es una especie importante en la dieta del venado bura en Sonora (Alcalá-Galván y Krausman, 2012), lo que coincide con los resultados de este trabajo pues *Cylindropuntia fulgida* y *Cylindropuntia versicolor*, fueron las cactáceas más consumidas en la UMA Rancho Noche Buena.

El venado bura consumió 12 especies de herbáceas que representaron el 11.3 % de su dieta. Las especies más importantes fueron *Euphorbia prostrata* (2.8%), *Allionia incarnata* (2.1%) y *Boerhavia coulteri* (2.1%). El consumo de herbáceas y suculentas de porte bajo se asocia a la presencia de lluvias veraniegas e invernales (Krausman *et al.*, 1997; Heffelfinger, 2018). Al respecto, en el Desierto Chihuahuense el venado bura registró un consumo alto de herbáceas (53%; Olivas-Sánchez *et al.*, 2015). Alcalá-Galván y Krausman (2012) encontraron herbáceas en la dieta del venado bura durante la mayor parte del año, con porcentajes de contribución mayores durante la temporada de lluvias de verano e invierno. Asimismo, Alcalá-Galván y Krausman (2012) mencionan que *Euphorbia prostrata* contribuyó con el 12% de la dieta, planta también importante en nuestro estudio, aunque con una menor contribución a la dieta (2.8%). Un caso particular sucede en el sureste de California, donde el consumo de hierbas mayor ocurrió durante primavera y verano (Marshall *et al.*, 2004). Los resultados de esta investigación contrastan con la selección de dieta por el venado bura en las partes más norteñas de su zona de distribución, donde la dieta consiste de herbáceas durante la mayor parte del año, con un consumo sobresaliente durante el invierno (Main y Coblenz, 1996; Stewart *et al.*, 2003; Beck y Peek, 2005; Whitney *et al.*, 2011)

El consumo de gramíneas por el venado bura fue mínimo, sólo *Bouteloua barbata* contribuyó a la dieta con 0.7%, posiblemente debido a su baja disponibilidad en el hábitat y en la mayoría de los casos no supera el 5% de la dieta (Heffelfinger, 2018). Sin embargo, en otras UMAs del estado de Sonora donde se han introducido especies exóticas como *Cenchrus ciliaris*, se ha reportado un consumo de hasta 32% de pastos por el venado bura (Alcalá-Galván y Krausman, 2012). Si bien el consumo de herbáceas, incluyendo las gramíneas, suele ser marginal, éstas pueden contener micronutrientes importantes para la nutrición del venado bura (Krausman *et al.*, 1997). En el noroeste de Wyoming, el venado bura consumió, durante invierno-primavera, hasta 31% de gramíneas, equiparado al consumo de arbustos (Torstenson *et al.*, 2006).

La dieta del venado bura está influenciada por factores inherentes al animal, al alimento y a su entorno. Los más importantes son el clima (Leopold y Krausman, 1991; Krausman *et al.*, 1997; Marshal *et al.*, 2008; Tollefson *et al.*, 2010; Monteith *et al.*, 2018), características del terreno (Sheehy y Vavra, 1996), respuesta a alteraciones en su hábitat como el fuego (Walter *et al.*, 2009), calidad nutritiva del forraje (Marshal *et al.*, 2006; Lendrum *et al.*, 2014), disponibilidad de plantas (Leopold y Krausman, 1991; Krausman *et al.*, 1997; Lozano-Cavazos *et al.*, 2015), fenología de la planta (Krausman *et al.*, 1997; Kucera, 1997), comportamiento del animal (Schuyler *et al.*, 2018), tamaño y edad (Duarte *et al.*, 2011), segregación sexual (Main y Coblenz, 1996), riesgo a la depredación (Pierce *et al.*, 2004; Carrera *et al.*, 2015). Si bien la CBD del venado bura se determinó con la mayor precisión posible, el estudio de los factores referidos, ayudarán a entender el proceso de selección de alimentos por el venado bura en la zona estudiada, donde la información es escasa.

Dieta del ganado bovino.

La dieta del ganado bovino se compuso por 42 especies de plantas. Las formas biológicas más importantes fueron las suculentas (45%), arbustos (20.7%), árboles (18.1%), herbáceas (5.6%) y gramíneas (2.7%; Cuadro 2). De diecinueve familias las más importantes fueron Cactaceae (42.5%) y Fabaceae (20.4%: Cuadro 3). *Cylindropuntia* spp. fueron las más consumidas (26.7%), también *Olneya tesota* (10%) y *Carnegiea gigantea* (8.1%; Cuadro 4). Las cactáceas, inusualmente, sobresalieron en la CBD del ganado bovino con un 45%. Las plantas más frecuentes fueron *Cylindropuntia* spp. (26.7%), *Carnegiea gigantea* (8.1%) y

Stenocereus thurberi (6.0%). Alcalá-Galván y Krausman (2012) mencionaron que *Cylindropuntia fulgida* es importante para el ganado bovino, pero no en las proporciones encontradas en esta investigación. Por su parte, León *et al.* (2002) observaron en Baja California, México un consumo por el ganado bovino de brotes florales de *Pachycereus pringlei* alto.

El consumo de cactáceas puede ser explicado por su contenido de agua alto y carbohidratos; que ayudan a mantener el equilibrio hídrico del ganado bovino poco adaptado a las condiciones de calor extremo (Vega-Villasante *et al.*, 1997). Asimismo, el forrajeo de ciertas cactáceas provee a los animales una cantidad de minerales importante (Arba, 2013). Por ello, en las zonas áridas del norte de México y suroeste de Estados Unidos, se impulsa el uso de *Opuntia* spp. como forraje de emergencia para el ganado bovino (Mayer y Cushman, 2019).

Sin embargo, el forrajeo de cactáceas por el ganado puede dañar al ecosistema cuando se trata de especies de cactus amenazadas (Martorell *et al.*, 2015). Por ejemplo, se ha demostrado que el pastoreo por el ganado bovino tiene un efecto negativo sobre la regeneración de nuevos brotes de *Carnegiea gigantea* (Orum *et al.*, 2016), especie amenazada en México (NOM-059-SEMARNAT-2010). En el presente estudio se encontró un consumo alto de esta especie de cactácea por el ganado bovino, presumiblemente brotes nuevos. Algunas especies de cactáceas que consume el ganado bovino son más resistentes al pastoreo; por ejemplo, *Cylindropuntia* spp. presentan una tasa de regeneración alta después del pastoreo (Vega-Villasante *et al.*, 1997).

Los arbustos y árboles, después de las cactáceas, fueron los grupos de plantas que aparecieron más en la dieta del ganado bovino (38.8%). Las especies más consumidas fueron *O. tesota* (10.0%), *Hibiscus denudatus* (7.0%), *P. microphylla* (5.6%) y *S. chinensis* (5.6%). Alcalá-Galván y Krausman (2012) mencionan que, en el Desierto Sonorense, estas especies son importantes para el ganado bovino, registrando un contenido de plantas leñosas alto en la dieta, con plantas representativas como *O. tesota* (17%), *P. juliflora* (14%), *Encelia farinosa* (7%) y *Caesalpinia pumila* (5%). En nuestro estudio, *O. tesota* desempeñó un papel sobresaliente como constituyente de la CBD del ganado bovino. En Nuevo México, el mesquite (*Prosopis* sp.) fue la especie más frecuente en la dieta del ganado bovino (Hakkila *et al.*, 1987). En otros ecosistemas, como el Desierto Chihuahuense, aunque los arbustos

representaron el 80% de la cobertura del suelo, el consumo de éstos por el ganado representó sólo un 8% (De Alba *et al.*, 1998).

Se ha reportado que el consumo de especies arbóreas y arbustivas por el ganado depende de la presencia o ausencia de pastos y hierbas, así como de la abundancia de plantas leñosas en el hábitat (Alipayou *et al.*, 1993; Estell *et al.*, 2012). Cuando el hábitat no provee la cantidad de pastos y hierbas necesarias para satisfacer los requerimientos nutricionales del ganado, las plantas leñosas se tornan importantes debido a su cantidad de nutrientes alta, sobre todo de nitrógeno (Arthun *et al.*, 1992; Smith *et al.*, 1994). Aunado a esto, la carga animal tiene un efecto importante sobre la disponibilidad de pastos, árboles y arbustos; en Nuevo México se registró un consumo de arbustos mayor en los agostaderos bajo condición mala comparados con los de condición buena (Clemente *et al.*, 2009). Asimismo, una carga animal alta disminuye el consumo de pastos por el ganado, incrementa el consumo de plantas leñosas y afecta negativamente la eficiencia de pastoreo (Clark *et al.*, 2013).

Las hierbas constituyeron 5.6% de la dieta del ganado (Cuadro2). Las más frecuentes fueron *Dalea mollissima* (3.1%), *Euphorbia prostrata* (1.1%) y *Boerhavia coulteri* (0.8%). Al respecto, Alcalá-Galván y Krausman (2012) mencionan que, en la porción sur del Desierto Sonorense, el consumo de herbáceas no rebasa el 9%. Las herbáceas suelen ser importantes para el ganado bovino cuando las gramíneas son escasas o están en latencia (Stephenson *et al.*, 1985; Smith *et al.*, 1994; De Alba *et al.*, 1998). El consumo de herbáceas es diferencial por la temporada del año, el cual incrementa durante el periodo lluvioso (Hakkila *et al.*, 1987). Por ejemplo, en el Desierto Chihuahuense, el consumo de ellas por el ganado bovino fue de hasta un 47% durante el otoño (Mahammad *et al.*, 1996).

El consumo de pastos por el ganado bovino fue mínimo (2.7%), con *Bouteloua aristioides* como especie relevante. En las zonas áridas del norte de México y Sur de Estados Unidos, el componente principal de la dieta del ganado bovino son los pastos (Gallina, 1993; Mohammad *et al.*, 1996; Martínez *et al.*, 1997; Ortega *et al.*, 1997; De Alba *et al.*, 1998; Beck y Peck, 2005; Gutiérrez *et al.*, 2019). Así, en la porción sur del Desierto Sonorense, los pastos representaron el 57% de la dieta, y el pasto exótico *Cenchrus ciliaris* fue un componente importante (Alcalá-Galván y Krausman, 2012). En el presente estudio, el consumo de pastos bajo puede atribuirse a un sobrepastoreo, pues desde finales del siglo

pasado se reportó un deterioro de los agostaderos en el Desierto Sonorense aumentando el suelo desnudo y disminuyendo las plantas preferidas para el ganado bovino (Aguirre, 1980; citado por Alcalá-Galván y Krausman, 2012). La utilización del forraje alta influye directamente sobre la calidad de la dieta, mientras un forraje es altamente preferido se vuelve menos abundante (Menn, 2000). Si se considera que los pastos de los ecosistemas áridos presentan periodos de crecimiento relativamente cortos y una capacidad de regeneración baja, la producción de forraje no satisface las demandas nutricionales del ganado (Bailey y Brown, 2011).

La precipitación escasa limita la producción y calidad de forraje necesarios para un buen desarrollo del ganado bovino (Murillo-Ortiz *et al.*, 2014). Esta situación obliga a los propietarios de los ranchos a suplementar nutricionalmente al ganado (Murillo *et al.*, 2012; Reyes *et al.*, 2016). Otra explicación del consumo de pastos bajo, es que este selecciona su dieta en función de la topografía del terreno (Bailey *et al.*, 2015) y de la cercanía a cuerpos de agua (Winder *et al.*, 1996; Bailey y Brown, 2011); por ello, el ganado bovino no se desplaza distancias grandes en búsqueda de una disponibilidad de forraje y de una calidad que satisfaga sus requerimientos.

Dieta del venado cola blanca.

La dieta del venado cola blanca se compuso de 40 especies de plantas incluidas en 20 familias y 4 formas botánicas principalmente. El venado cola blanca consumió preferentemente plantas leñosas (84.5%), donde los arbustos representaron 58.5% y los árboles 26% (Cuadro 2). Las especies más consumidas pertenecen a las familias Simmondsiaceae y Fabaceae (Cuadro 3); la primera representada solamente por *S. chinensis* (36.7%) y la segunda incluyó a *Acacia willardiana* (14.8%), *P. microphylla* (4.4%), *Ebenopsis confinis* (2.0%) y *O. tesota* (1.7%; Cuadro 4).

Los arbustos y árboles fueron los más consumidos, los más representativos fueron *S. chinensis* (36.7%), *A. willardiana* (14.8%), *Mascagnia macroptera* (6.1%), *Jatropha cinerea* (5.1%) y *P. microphylla* (4.4%). El venado cola blanca es un ramoneador, es decir basa su alimentación en el consumo de arbustos y árboles (Hoffman, 1985; Heffelfinger, 2018). El consumo de plantas leñosas alto puede explicarse a que muchas especies de plantas contienen porcentaje de proteína altos y en menor proporción energía (Berteaux *et al.*, 1998; Dostaler

et al., 2011). La proteína es importante en los procesos fisiológicos del venado cola blanca, sobre todo durante la lactancia, el reclutamiento de cervatos, el crecimiento corporal y para el crecimiento de astas (NRC, 2007; Jones *et al.*, 2008). La energía en los alimentos es indispensable para el venado bajo condiciones adversas, especialmente durante el invierno cuando su demanda energética es alta (Gray y Servello, 1995; Berteaux *et al.*, 1998; Dumont *et al.*, 2005; Page y Underwood, 2006; NRC, 2007).

Resultados similares a los de este estudio se han encontrado en el sur de Estados Unidos y México. En Arizona, por ejemplo, la subespecie Couesi incluyó 65% de arbustos en su dieta (Ockenfels *et al.*, 1991). Asimismo, el consumo de *S. chinensis* por el venado cola blanca encontrado en el presente estudio fue similar al encontrado en el Organ Pipe Cactus National Monument (Henry y Slows, 1980; citado por Heffelfinger, 2018). En México, los principales componentes de la dieta del venado cola blanca son especies arbustivas y arbóreas. En Durango, el venado cola blanca consumió 85% de arbustos y árboles, aunque su consumo varió estacionalmente con su disponibilidad, estado fenológico y valor nutritivo (Gallina, 1993). En el noreste de México, el consumo de arbustos y árboles por el venado cola blanca oscila entre el 42.9 (Olguin *et al.*, 2017), 60 (Martínez *et al.*, 1997) y hasta el 92% (Ramírez *et al.*, 1996; Ramírez *et al.*, 1997). En nuestra investigación encontramos que el segundo componente de la CBD del venado cola blanca fueron las plantas del género *Acacia* lo que coincide con lo reportado por Ramírez *et al.* (1996), quienes determinaron la importancia del género *Acacia* en la alimentación del venado cola blanca. En el occidente de México, en un bosque tropical seco, la dieta del venado cola blanca estuvo dominada por especies arbustivas de la familia Euphorbiaceae (Arceo *et al.*, 2007); cabe señalar que en nuestro estudio *Jatropha cinerea*, especie de la misma familia, resultó relevante. En el sur de México en las regiones áridas, la tendencia por consumir arbustos y árboles se mantiene en el venado cola blanca (González y Briones-Salas, 2011; Vásquez *et al.*, 2015).

Las suculentas fueron el tercer grupo más importante en la dieta del venado cola blanca, con un 5.9%; las especies más consumidas fueron *Ferocactus wislizenii* (2.27%), *Cylindropuntia* spp. (1.7%) y *Stenocereus thurberi* (1.1%). Aunque el consumo de suculentas fue bajo, Laevelle *et al.* (2015) establecen que este consumo puede ser alto y acompañarse del consumo de ciertos arbustos. En la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, México,

Vásquez *et al.* (2015) mencionan que *Opuntia lasiacantha* es importante para el venado cola blanca y para el estado de Puebla se registró un consumo de cactáceas de hasta 13.8% (Villareal-Espino *et al.*, 2011).

Las herbáceas estuvieron presentes en 3.3% de la dieta del venado cola blanca, las especies más importantes fueron *Allionia incarnata*, *Boerhavia coulteri* y *Dalea mollissima*; aunque ninguna fue consumida en más del 1%. El consumo de herbáceas bajo por el venado cola blanca registrado en el presente trabajo, posiblemente sea un indicador de una disponibilidad baja en el área de estudio durante la temporada evaluada. Sin embargo, una proporción de consumo alta de esta forma se relaciona con la presencia de lluvia, fundamentalmente durante el verano e invierno (Gallina, 1993; Aguilera-Reyes *et al.*, 2013; Heffelfinger, 2018). La escasez de lluvia afecta directamente la disponibilidad de plantas, a la amplitud del nicho y fomenta el traslape intraespecífico (Folks *et al.*, 2014). En la época seca la diversidad y disponibilidad de plantas forrajeras son bajas, el venado cola blanca se vuelve más selectivo y pocas plantas, generalmente arbustivas, cubren sus requerimientos nutricionales (Lashley y Harper, 2012). En contraste a lo encontrado en el presente estudio, las herbáceas suelen ser importantes para el venado cola blanca en otros ecosistemas. Por ejemplo, las herbáceas representaron hasta 42% de la dieta del venado cola blanca durante la temporada de lluvias en el sur de México (González y Briones-Salas, 2011; Granados *et al.*, 2014); mientras que, en las zonas áridas del noreste, éstas oscilaron entre 24 a 36.5% de la dieta (Martínez *et al.*, 1997; Olguín *et al.*, 2017), y en condiciones menos favorables éstas constituyen sólo el 5% (Ramírez *et al.*, 1997).

Las gramíneas prácticamente no fueron consumidas por el venado cola blanca, sólo se encontró el pasto *Panicum hirticaule* y no representó más de 1% de la dieta. Según Heffelfinger (2006), los pastos son consumidos en pequeñas cantidades, generalmente sus brotes nuevos. En el noreste de México, el consumo de pastos fue mayor a lo reportado en el presente estudio, y este varió entre 12 (Martínez *et al.*, 1997) y 18.5% (Olguín *et al.*, 2017), aunque Ramírez *et al.* (1997) reportaron porcentajes muy bajos (0.6%), especialmente del pasto introducido *Cenchrus ciliaris*.

Dieta del borrego cimarrón.

La dieta del borrego cimarrón incluyó 48 especies de plantas pertenecientes a 25 familias y 5 formas botánicas. Las familias con mayor contribución fueron Fabaceae (24%) compuesta por ocho especies, Cactaceae (12.8%) con cinco especies y Malvaceae (12.3%) tres especies (Cuadro 3). Las formas botánicas más consumidas fueron los arbustos (49.7%) y árboles (24%), suculentas (13.8%), herbáceas (4.2%) y gramíneas (<1%; Cuadro 2).

Las plantas leñosas (arbustos y árboles) más frecuentes en la dieta del borrego cimarrón fueron *Acacia willardiana* (15.9%), *Hibiscus denudatus* (12.3%), *Mascagnia macroptera* (9.8%), *Simmondsia chinensis* (9.0%) y *Ditaxis lanceolata* (4.1%). El consumo de especies leñosas alto puede explicarse debido a que éstas mantienen porcentajes de humedad y nitrógeno estables a lo largo del año (Cain *et al.*, 2017b). Los árboles se consumen en menor porcentaje debido a su alta concentración de compuestos fenólicos; por el contrario, las arbustivas son altamente apetentes para el borrego cimarrón por su calidad nutricional alta y están disponibles a través del año (Guerrero-Cárdenas *et al.*, 2018). En Arizona, el borrego cimarrón consumió plantas leñosas durante la mayor parte del año (Krausman *et al.*, 1989). En Baja California Sur, México, las leñosas contribuyeron hasta 72.7 % a la dieta, siendo los arbustos los más consumidos (62.1%; Guerrero-Cárdenas *et al.*, 2016); proporciones similares fueron encontradas en Sonora por Tarango *et al.* (2002). Patrones similares se encontraron en el Desierto Chihuahuense donde las plantas leñosas contribuyeron al 50% de la dieta del borrego cimarrón (Brewer y Harvenson, 2007). El consumo en particular de *Simmondsia chinensis* es importante para el borrego cimarrón y en muchas áreas sustituye a algunos arbustos altamente consumidos por el borrego (Miller y Gaud, 1989).

Las suculentas fueron la tercera forma botánica más importante en la dieta del borrego cimarrón, con el 13.8%. Las suculentas más consumidas fueron *Ferocactus wislizenii* (7.6%), *Pachycereus pringlei* (1.7%), *Cylindropuntia* spp. (1.4%), *Carnegiea gigantea* (1.4%) y *Trianthema portulacastrum* (1.1%). De acuerdo con el Arizona Game & Fish Department, el consumo de suculentas es primordial para el borrego cimarrón (DuHamel, 2016); fundamentalmente en periodos secos (Harkleroad y Krausman, 2014). Este consumo alto lo asocia a su contenido de humedad alto (Cain *et al.*, 2017a). Durante la segregación sexual en California Estados Unidos, las suculentas son de vital importancia para el borrego cimarrón

(Bleich *et al.*, 1997). Al igual por lo reportado por Tarango *et al.* (2002), en nuestro estudio, las suculentas fueron también importantes para el borrego en el Desierto Sonorense. Sin embargo, nuestros resultados no coinciden con los de Baja California Sur donde se reportó un consumo marginal de suculentas (0.2%; Guerrero-Cárdenas *et al.*, 2016). Tendencias similares se han encontrado en el Desierto Chihuahuense donde las suculentas han aparecido en la dieta en 4% (Brewer y Harvenson, 2007). En Arizona, aunque no se registró el consumo de suculentas en la dieta del borrego, éstos fueron observado consumiendo *Mamillaria* spp., *Ferocactus acanthoides*, *Carnegiea gigantea* y *Opuntia acanthocarpa* (Miller y Gaud, 1989). De forma particular, el consumo del género *Ferocactus* por la fauna silvestre y el ganado doméstico es preocupante por las repercusiones ecológicas negativas en Baja California, México (Vega-Villasante *et al.*, 1997); varias especies del género se encuentran bajo alguna categoría de amenaza en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059. En el presente estudio, el porcentaje alto de *Ferocactus* en la dieta del borrego cimarrón se debería considerar en los planes de manejo y mejoramiento del hábitat de esta especie.

Las herbáceas contribuyeron con sólo 4.2% en la dieta del borrego cimarrón y las más importantes fueron *Allionia incarnata* (0.8%) y *Euphorbia prostrata* (0.8%). Esta forma botánica suele ser un componente secundario para esta especie y su consumo es más importante durante el invierno (Krausman *et al.*, 1989; Schroeder *et al.*, 2010). Estas plantas son importantes nutricionalmente para adultos y corderos durante todo el año (McKinney y Smith, 2007). Contrario a lo encontrado en este estudio, en el Desierto Chihuahuense, las herbáceas suelen ser el principal componente en la dieta de este borrego (Fulbrigth *et al.*, 2001; Gedir *et al.*, 2016), hasta en un 35% (Brewer y Harvenson, 2007). Porcentajes similares se encontraron en Sonora (32%) y Baja California Sur, México, aunque no superaron el consumo de arbustos (Tarango *et al.*, 2002; Guerrero-Cárdenas *et al.*, 2016). En Baja California, la dieta del borrego cimarrón llegó a conformarse hasta en un 64.9% de herbáceas (Zurita *et al.*, 2011).

El consumo de gramíneas por el borrego cimarrón fue mínimo (<1%), sólo *Panicum hirticaule* y *Aristida ternipes* formaron parte de su dieta. En el Desierto Sonorense, los pastos contribuyeron con 4.5% a la dieta del borrego (Tarango *et al.*, 2002); sin embargo, en el Desierto Chihuahuense, las gramíneas lo hicieron en un 11% a la dieta (Brewer y Harveson,

2007). En el invierno, se le asocia con contenidos de nitrógeno y humedad importantes (Cain *et al.*, 2017a).

Análisis de componentes principales (ACP) de la composición de la dieta.

El ACP para las formas botánicas identificó a cinco componentes que explicaron la variabilidad del fenómeno y de éstos, los dos primeros, explicaron 65%:

$$42\% \rightarrow CP1 = \alpha V_1 + \alpha V_2$$

$$CP1 = (0.58)Arbusto - (0.54)Suculenta$$

$$23\% \rightarrow CP2 = \beta V_1$$

$$CP2 = (0.66)Árbol$$

En el componente principal 1 (42.3%), en el lado negativo se ubican las especies de ungulados que incluyeron en su dieta una mayor cantidad de suculentas y en el lado positivo las que consumieron más arbustos. En el componente 2 (23.4%), del lado positivo se explica un consumo de árboles mayor y en el negativo un consumo menor de árboles (Figura 8).

La composición botánica de la dieta (CBD) del venado bura se ubicó básicamente en el centro del componente 1, es decir, no influyó en gran medida el porcentaje de suculentas o arbustos. Mientras tanto, 5 de 7 muestras se ubicaron en el lado positivo del componente 2, indicando un consumo mayor de árboles. Los resultados de la CBD de ganado bovino se ubican hacia el lado negativo (componente 1), es decir, la CBD se basó en el consumo de suculentas. La CBD del venado cola blanca se ubicó en el lado positivo del componente 1 señalando un contenido de arbustos alto y moderado de árboles. En el caso del borrego cimarrón, los resultados de la CBD fueron más dispersos y se refirieron al consumo de arbustos y suculentas. El componente 2, señala un consumo de árboles bajo. Estos resultados son congruentes a lo mostrado en el Cuadro 2 respecto a la interacción en el consumo de las diferentes formas botánicas entre las cuatro especies de ungulados estudiados. Al respecto, se encontró un traslape mayor en el consumo de las mismas formas botánicas entre el venado bura, el venado cola blanca y el borrego cimarrón; mientras que el ganado bovino conformó un grupo más independiente que las especies silvestres (Figura 8).

Figura 8. Análisis de componentes principales (ACP) para las formas botánicas presentes en la dieta de venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

En relación a las familias botánicas en la CBD de los ungulados analizados, se encontró que el total de la variabilidad original se describe en 18 componentes principales. De estos, los dos más importantes explicaron un 33.6% de la variabilidad del fenómeno:

$$18\% \rightarrow CP1 = \alpha V_1 + \alpha V_2 + \alpha V_3$$

$$CP1 = (0.44) Cactaceae - (0.39) Simmondsiaceae - (0.39) Malvaceae$$

$$15\% \rightarrow CP2 = \beta V_1 + \beta V_2$$

$$CP2 = (0.48) Euphorbiaceae + (0.35) Fouquieriaceae$$

En el componente 1 (17.7%), las dietas con cantidades de especies de las familias Cactaceae y Malvaceae mayores se ubicaron hacia el lado positivo del eje X, mientras que el lado negativo fue para Simmondsiaceae. El componente 2 (14.9%), en su porción positiva, estuvo

representado por las familias Euphorbiaceae y Fouquieriaceae mayormente y hacia el lado negativo por ellas mismas, pero en proporción menor.

La CBD del venado bura en el lado negativo del componente 1 indicó un contenido de plantas de la familia Simmondsiaceae alto, mientras que la familia Euphorbiaceae estuvo representada en el componente 2 por sólo una muestra fecal. La CBD del ganado bovino se ubicó en el lado positivo del componente 1, con gran representación de Cactaceae, mientras que en el componente 2, Euphorbiaceae y Fouquieriaceae no fueron relevantes. La CBD del venado cola blanca se encontró en su mayoría en el lado negativo del componente 1, relacionado con Simmondsiaceae; otras familias asociadas a la dieta fueron Euphorbiaceae, Sapindaceae, Malpighiaceae y Fabaceae. Para el borrego cimarrón, la CBD se asocia al consumo de Malvaceae en el componente 1, y con Euphorbiaceae y Fouquieriaceae en el componente 2. El traslape de la CBD de familias botánicas mayor fue entre el borrego cimarrón y el venado cola blanca, un traslape intermedio entre el venado bura y el venado cola blanca y uno bajo entre ganado bovino y el venado bura (Figura 9).

Figura 9. Análisis de componentes principales (ACP) para las familias botánicas presentes en la dieta del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México.

La CBD de los ungulados respecto a las especies vegetales se explicó en 42 componentes principales; los dos componentes más importantes explicaron el 25% de la variabilidad:

$$14\% \rightarrow CP1 = \alpha V_1 + \alpha V_2 + \alpha V_3 + \alpha V_4 + \alpha V_5$$

$$CP1 = (0.29) Aca wil - (0.29) Cyl spp - (0.28) Oln tes + (0.27) Sen cov \\ + (0.26) Jus cal$$

$$11\% \rightarrow CP2 = \beta V_1 + \beta V_2 + \beta V_3 + \beta V_4$$

$$CP2 = (0.39) Bur mic + (0.39) Jat cun + (0.37) Pas ari + (0.37) Lyc ber$$

El lado positivo del componente 1 (13.7%) se asoció al consumo de *A. willardiana*, *S. covesii* y *J. californica*, mientras que el lado negativo a *Cylindropuntia* spp. y *O. tesota*. En el componente 2 (10.8%), el lado positivo se asoció a consumos mayor de *B. microphylla*, *J. cuneata*, *P. arida* y *L. berlandieri* mayores.

La CBD del venado bura se asoció al consumo de *Cylindropuntia* spp. y *O. tesota* en el componente 1; mientras que en el componente 2, el consumo se asoció con *S. chinensis*, *P. microphylla* y *K. erecta* en el lado negativo. La CBD del ganado bovino es relacionó con el consumo de *Cylindropuntia* spp. y *O. tesota* en el componente 1; mientras que en el componente 2 no hubo una afinidad clara hacia alguna especie. La CBD del venado cola blanca, en proporción mayor, se encontró en el centro del componente 1 y sólo una muestra se relacionó con *A. willardiana*; en el componente 2, las muestras no se encontraron asociadas a las especies que explican este componente, sino más bien hacia el consumo de *S. chinensis* y *P. juliflora*. La CBD del borrego cimarrón se ubicó hacia el lado positivo del componente 1, donde *A. willardiana* fue la más importante y en el componente 2, sólo una muestra se relacionó de forma importante a las especies que explican su variabilidad (Figura 10).

Figura 10. Análisis de componentes principales (ACP) para las especies vegetales presentes en las dietas del venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. Abu Inc=Abutilon incanum, Aca will= *Acacia willardiana*, All inc= *Allionia incarnata*, Amb dum= *Ambrosia dumosa*, Boe cou= *Boerhavia coulteri*, Bou ari= *Bouteloua aristoides*, Bou bar= *Bouteloua barbata*, Bur lax= *Bursera laxiflora*, Bur mic= *Bursera microphylla*, Car cor= *Cardiospermum corindum*, Car gig= *Carnegiea gigantea*, Cyl spp= *Cylindropuntia* spp., Dal mol= *Dalea mollissima*, Dit lan= *Ditaxis lanceolata*, Ebe con= *Ebenopsis confinis*, Eup eri= *Euphorbia eriantha*, Eup pro= *Euphorbia prostrata*, Eys oth= *Eysenhardtia orthocarpa*, Fer wis= *Ferocactus wislizenii*, Fou spl= *Fouquieria splendens*, Hib den= *Hibiscus denudatus*, Jat cin= *Jatropha cinerea* Jat cun= *Jatropha cuneata*, Jus cal= *Justicia californica*, Kra ere= *Krameria erecta*, Lop sch= *Lophocereus schottii*, Lyc ver= *Lycium berlandieri*, Mas mac= *Mascagnia macroptera*, Mel tom= *Melochia tomentosa*, Oln tes= *Olneya tesota*, Pac pri= *Pachycereus pringlei*, Par mic= *Parkinsonia microphylla*, Pas ari= *Passiflora arida*, Pas que= *Passiflora quercetorum*, Pro jul= *Prosopis juliflora*, Sen cov= *Senna covesii*, Sim chi= *Simmondsia chinensis*, Sol hin= *Solanum hindsianum*, Ste thu= *Stenocereus thurberi*, Tri cal= *Trixis californica* y Tri por= *Trianthema portulacastrum*.

Traslape de dieta.

Los índices de similitud de Kulczynski (IS) y de traslape de Morisita (IT), y el coeficiente de correlación de Pearson (CC) por especie vegetal, familia botánica y forma botánica permitieron establecer los niveles de traslape alimenticio entre las cuatro especies de

ungulados estudiadas (Cuadro 5). El CC, con sólo el 80% de la dieta, mostró valores más bajos que los determinados con los índices de Kulczynski y Morisita, en los que se consideró el 100%.

Cuadro 5. Valores del traslape de dieta entre el venado bura, ganado bovino, venado cola blanca y borrego cimarrón en la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México. IS = Índice de similitud de Kulczynski, IT = índice de traslape de Morisita y CC = coeficiente de correlación de Pearson.

	Venado bura			Ganado bovino			Venado cola blanca			Borrego cimarrón		
	IS	IT	CC	IS	IT	CC	IS	IT	CC	IS	IT	CC
Forma botánica												
Venado bura	1											
Venado bura		1										
Venado bura			1									
Ganado Bovino	0.66			1								
Ganado Bovino		0.71			1							
Ganado bovino			0.30			1						
Venado cola blanca	0.83			0.54			1					
Venado cola blanca		0.96			0.57			1				
Venado cola blanca			0.98			0.19			1			
Borrego cimarrón	0.92			0.63			0.89			1		
Borrego cimarrón		0.99			0.70			0.98			1	
Borrego cimarrón			0.97			0.36			0.97			1
Familia botánica												
Venado bura	1											
Venado bura		1										
Venado bura			1									
Ganado Bovino	0.55			1								
Ganado Bovino		0.61			1							
Ganado bovino			0.57			1						
Venado cola blanca	0.73			0.49			1					
Venado cola blanca		0.88			0.46			1				
Venado cola blanca			0.91			0.42			1			
Borrego cimarrón	0.67			0.64			0.7			1		
Borrego cimarrón		0.81			0.71			0.62			1	
Borrego cimarrón			0.71			0.73			0.76			1
Especie vegetal												
Venado bura	1											
Venado bura		1										
Venado bura			1									
Ganado Bovino	0.52			1								
Ganado Bovino		0.51			1							
Ganado bovino			0.43			1						
Venado cola blanca	0.54			0.33			1					
Venado cola blanca		0.74			0.27			1				
Venado cola blanca			0.66			0.16			1			
Borrego cimarrón	0.41			0.38			0.62			1		
Borrego cimarrón		0.48			0.32			0.62			1	
Borrego cimarrón			0.25			0.11			0.69			1

Con respecto a la forma botánica, un traslape en el nivel muy alto se registró para la relación venado bura-venado cola blanca, venado bura-borrego cimarrón y venado cola blanca-

borrego cimarrón. La relación venado bura-ganado bovino y ganado bovino-borrego cimarrón se encontró en el nivel alto de traslape. El ganado bovino y el venado cola blanca se encontraron en el nivel de traslape medio (Cuadro 5).

Las familias mostraron un nivel de traslape muy alto en la relación venado bura-venado cola blanca. Un traslape alto se encontró para venado bura-borrego cimarrón, ganado bovino-borrego cimarrón y venado cola blanca-borrego cimarrón. Las relaciones venado bura-ganado bovino y ganado bovino-venado cola blanca mostraron un nivel de traslape medio (Cuadro 5).

El mayor traslape por el consumo de las mismas especies vegetales fue para las relaciones venado bura-venado cola blanca y venado cola blanca-borrego cimarrón en nivel alto. La relación venado bura-ganado bovino se ubicó en nivel de traslape medio. El nivel de traslape bajo fue para venado bura-borrego cimarrón, ganado bovino-venado cola blanca y ganado bovino-borrego cimarrón (Cuadro 5).

Venado bura-ganado bovino.

El traslape alimenticio, considerando la forma botánica, entre el ganado bovino y el venado bura fue alto, y de acuerdo a la familia botánica y a la especie vegetal, este fue medio. Aunque los nichos de alimentación del ganado bovino y el venado bura son diferentes (Stewart *et al.*, 2003), en nuestro estudio identificamos un traslape de dieta importante y un evidente desplazamiento espacial. Estas especies coexisten espacialmente dentro de la UMA Rancho Noche Buena, y aunque su alimentación la basan preferentemente de plantas suculentas (*Cylindropuntia* spp.) por parte del ganado bovino y de arbustos y árboles por el venado bura (*S. chinensis*), el traslape entre ellas fue mayor al reportado por diferentes autores (Alcalá-Galván y Krausman, 2012). Algunos autores mencionan que cuando las condiciones del hábitat son satisfactorias y permiten una producción de forraje abundante, la coexistencia de estos dos ungulados ocurre con un traslape alimenticio mínimo (Kie, 1996; Beck y Peck, 2005; Marshal *et al.*, 2012). Sin embargo, en el Desierto Sonorense, durante la primavera, cuando la disponibilidad de forraje es baja, el traslape alimenticio entre estas especies se incrementa (Alcalá-Galván y Krausman, 2012), haciendo la coexistencia más difícil y la competencia más aparente. El consumo de suculentas alto por el ganado puede ser un

indicador de una mala condición del agostadero en el área de estudio, pues el sobrepastoreo ocasionado por el ganado induce cambios en la estructura del hábitat, reduciendo la vegetación y, por ende, la fuente de alimentación y cobertura para el venado bura (Chaikina y Ruckstuhl, 2006). Bowyer y Bleich (1984) encontraron una cantidad de excretas de venado bura menor en áreas pastoreadas por ganado bovino; asimismo el tiempo de pastoreo por el venado bura se reduce ante la presencia de ganado Kie (1996).

Venado bura-venado cola blanca.

El traslape de dieta entre estas el venado bura y el venado cola blanca fue muy alto considerando la forma botánica y familia, y alto respecto a las especies vegetales consumidas. El venado cola blanca, al igual que el venado bura, presentaron un consumo de arbustos y árboles alto, destacando especies de las familias Simmondsiaceae y Fabaceae, de forma particular *S. chinensis* de la familia Simmondsiaceae jugó un rol fundamental. El venado bura y el venado cola blanca son especies simpátricas que coexisten de forma importante en zonas y épocas del año específicas (Brunjes *et al.*, 2006, 2009; Whitney *et al.*, 2011), aunque se ha observado que, con una abundancia alta de alguno de estos dos ungulados, puede existir una competencia potencial por los recursos forrajeros Faas y Weckerly (2010). Aunque suelen coexistir estas especies de ungulados, se reportó que estos pueden evitarse mutuamente en distintas zonas (Whitney *et al.*, 2011). Según Heffelfinger (2018), la dieta de estas dos especies de venados, en las áreas de coexistencia, es muy similar (89 a 95 %); sin embargo, la competencia por los recursos es mínima entre estas dos especies debido a su distribución espacial y separación de nichos (Whitney *et al.*, 2011). En general, el venado bura utiliza el hábitat básicamente en función de la disponibilidad de forraje y el venado cola blanca de acuerdo a la cobertura de protección (Whitaker y Lindzey, 2004). En la UMA Rancho Noche Buena estas especies comparten ciertas zonas de pastoreo, aunque al venado cola blanca se le observó más frecuentemente en laderas y partes bajas de la sierra, y al venado bura en las zonas planas.

Venado bura-borrego cimarrón.

El traslape de dieta entre el venado bura y el borrego cimarrón se encontró en nivel muy alto para forma botánica, alto para familia y bajo para especie vegetal. Ambas especies de

ungulados basaron su alimentación en arbustos y consumieron un porcentaje de suculentas alto, sin embargo, el borrego cimarrón consumió más *F. wislizenii* y el venado bura *Cylindropuntia* spp. En el área de estudio, en la temporada del año evaluada (verano), la temperatura suele superar los 30°C; bajo estas circunstancias, los animales consumen suculentas a fin de termoregularse (Harkleroad y Krausman, 2014). El traslape alto con respecto a familia botánica se debió a que ambas especies de ungulados incluyeron en su dieta a especies vegetales de las familias Fabaceae, Simmondsiaceae y Cactaceae. Sin embargo, el traslape entre especies vegetales fue de nivel medio, situación similar a lo reportado en la bibliografía (Cooperrider, 1969; Constan, 1972 y Pérez *et al.*, 2014). Perturbaciones del ecosistema por incendios, pueden incrementar la competencia entre estas dos especies de ungulados (Spowart y Hobbs, 1985).

Ganado bovino-venado cola blanca.

El traslape alimenticio entre el ganado bovino y venado cola blanca fue de un nivel medio (forma botánica y familia), mientras que para la especie vegetal éste fue bajo. En general, se reportan efectos negativos por el ganado bovino sobre las poblaciones de venado cola blanca (Galindo-Leal *et al.*, 1993; Jenks y Leslie, 2003; Chaikina y Ruckstuhl, 2006). En este trabajo el traslape de dieta por especie vegetal entre ganado bovino y venado cola blanca fue de 16% con base en el CC, similar (11-36%) a lo reportado por Thill y Martin (1986) e inferiores (50%) a los encontrados por Gallina (1993). En esta investigación, debido al uso de nichos alimenticios diferentes, la competencia por recursos alimenticios entre estas dos especies fue mínima (Cooper *et al.*, 2008). Ambas se observaron forrajeando en diferentes condiciones paisajísticas dentro de la UMA Rancho Noche Buena; el ganado en zonas planas y el venado cola blanca en las laderas. Algunos estudios indican que la competencia entre estos dos ungulados en ocasiones es mínima e incluso puede existir una relación de facilitación de recursos alimenticios entre ellos (Gallina, 1993; Jenks *et al.*, 1996; Martínez *et al.*, 1997; Ortega *et al.*, 1997).

Ganado bovino-borrego cimarrón.

El ganado bovino y el borrego cimarrón tuvieron un nivel de traslape alto con respecto a forma y familia botánica, y bajo, considerando la especie vegetal. El traslape alto en la forma botánica se debió fundamentalmente a una proporción alta de suculentas que ambas

incluyeron en su dieta y a la importancia de los arbustos y árboles como fuente secundaria de forraje para el ganado. El nivel alto de traslape respecto a familia botánica presentó una dinámica similar, Fabaceae y Cactaceae fueron fundamentales en la dieta; sin embargo, el consumo de especies pertenecientes a estas dos familias por cada tipo de ungulado fue diferente. La cactácea más consumida por el ganado fue *Cylindropuntia* spp. y la más consumida por el borrego cimarrón fue *F. wislizenii*. De la familia Fabaceae, la más consumida por el ganado fue *O. tesota* mientras que el borrego cimarrón consumió en mayor proporción a *A. willardiana*. Se reporta que los borregos domésticos o cabras tienen hábitos de alimentación similares a los del borrego cimarrón (Hurley *et al.*, 2015), sin embargo, no existió un traslape alimenticio entre el borrego y el ganado doméstico. Para otros ecosistemas, se reportó que el ganado bovino tiene un efecto negativo sobre las poblaciones de borrego cimarrón, disminuyendo la disponibilidad de forraje y provocando un comportamiento de evitación (Brown *et al.*, 2010; Garrison *et al.*, 2016). En la UMA Rancho Noche Buena se observó que el ganado bovino y el borrego cimarrón utilizaron distintas zonas para forrajear; al borrego se le observó primordialmente en las áreas serranas con terreno rocoso de difícil acceso para el ganado bovino, lo que pudo minimizar su traslape alimenticio.

Venado cola blanca-borrego cimarrón.

La relación entre el venado cola blanca y el borrego cimarrón presentó un nivel de traslape muy alto con respecto a forma botánica, alto para familia botánica y para especie vegetal. Las dos especies se caracterizaron por ser consumidores de arbustos y árboles, y presentaron un consumo importante algunas especies de las familias Fabaceae y Simmondsiaceae. Además, existió una similitud importante en el consumo de las mismas especies de plantas, donde *A. willardiana* y *M. macroptera* fueron importantes. No hay reportes preliminares sobre el traslape de la CBD (ni espacial) entre estos dos ungulados simpátricos, aunque de acuerdo a nuestras observaciones, el borrego cimarrón se localiza preferentemente en la zona alta de la sierra y el venado cola blanca en la porción baja. Cuando existen condiciones de calor extremo y baja disponibilidad de recursos alimenticios, la relación y traslape de dietas entre ungulados silvestres tiende a incrementarse (Cain *et al.*, 2017a). Dado el traslape alimenticio alto alimenticio entre estas dos especies, y su importancia desde el punto de vista cinegético, la evaluación de su interacción por distintos recursos se vuelve un reto importante.

CONCLUSIONES

Los ungulados de la UMA Rancho Noche Buena, Sonora, México consumen arbustos, árboles y suculentas. Las familias Fabaceae, Simmondsiaceae y Cactaceae fueron las más importantes. Las especies *Simmondsia chinensis*, *Cylindropuntia* spp. y *Acacia willardiana* fueron las más consumidas. El venado bura fue un consumidor sobresaliente de arbustos y árboles; las familias Simmondsiaceae, Fabaceae y Cactaceae fueron fundamentales en su dieta; y *S. chinensis*, *Olneya tesota* y *Krameria erecta* fueron las más consumidas. El ganado bovino fue un consumidor de suculentas; las familias Cactaceae, Fabaceae y Malvaceae fueron las familias que más contribuyeron a su CBD; las especies con mayor consumo fueron *Cylindropuntia* spp., *O. tesota* y *Carnegiea gigantea*. El venado cola blanca consumió principalmente arbustos y árboles; las familias Simmondsiaceae y Fabaceae fueron fundamentales en su dieta; además de las especies *S. chinensis* y *A. willardiana*. El borrego cimarrón consumió en mayor porcentaje arbustos y árboles; las familias Fabaceae, Cactaceae y Malvaceae fueron las más consumidas; las especies vegetales más frecuentes en su dieta

fueron *A. willardiana*, *Hibiscus denudatus* y *Mascagnia macroptera*; además, el consumo de *Ferocactus wislizenii* fue muy alto.

El traslape alimenticio fue muy alto (>80%) por formas botánicas entre el venado bura-venado cola blanca, venado bura-borrego cimarrón y venado cola blanca-borrego cimarrón. Se encontró un traslape de nivel alto (60-80%) para venado bura-ganado bovino y ganado bovino-borrego cimarrón y uno medio (40-60%) entre el ganado bovino-venado cola blanca. De acuerdo a las familias botánicas, se encontró un nivel muy alto (>80%) para venado bura-venado cola blanca; nivel alto (60-80%) para venado bura-borrego cimarrón, ganado bovino-borrego cimarrón y venado cola blanca-borrego cimarrón; y nivel medio (40-60%) para venado bura-ganado bovino y ganado bovino-venado cola blanca. Con respecto a las especies vegetales, se encontró un traslape alto (60-80%) entre venado bura-venado cola blanca y venado cola blanca-borrego cimarrón. Asimismo, se identificó un traslape de nivel medio (40-60%) entre venado bura-ganado bovino y uno bajo (20-40%) entre venado bura-borrego cimarrón, ganado bovino-venado cola blanca y ganado bovino-borrego cimarrón.

IMPLICACIONES

La técnica microhistológica es una herramienta efectiva para determinar la CBD de las cuatro especies de ungulados estudiados en la UMA Rancho Noche Buena. Con esta técnica se identificaron los recursos alimenticios en cuanto a formas botánicas y familias consumidas. Asimismo, fue posible conocer las plantas más importantes en las dietas durante el verano e identificarlas como recursos esenciales en la gestión y aprovechamiento de estos ungulados. Los arbustos, árboles y suculentas fueron las formas botánicas más importantes y disponibles en las condiciones adversas de una época con temperatura alta y disponibilidad de forraje baja. Las familias Simmondsiaceae, Fabaceae y Cactaceae, con especies representativas como *Simmondsia chinensis*, *Acacia willardiana*, *Olneya tesota*, *Cylindropuntia* spp., entre otras, fueron las más consumidas. Por ello, se sugiere conservar y promover estos grupos de plantas y disminuir el sobrepastoreo.

Con respecto al análisis del traslape alimenticio, se identificó una relación importante entre las especies de ungulados que coexisten espacialmente. Las más significativas ocurrieron entre el venado bura-venado cola blanca, venado cola blanca-borrego cimarrón y venado bura-ganado bovino. El ganado bovino parece tener un impacto negativo sobre la disponibilidad de recursos para el venado bura, por lo que se sugiere estimar la capacidad de carga del agostadero y ajustarla considerando la coexistencia de ungulados silvestres y ganado doméstico.

Los resultados de este trabajo de investigación pueden ser usados como base para criterios de manejo y conservación en UMAs bajo condiciones similares. Sin embargo, se recomienda realizar investigaciones similares en una mayor diversidad de UMAs. También es pertinente realizar análisis de CBD y de traslape alimenticio en otras temporadas del año, sobre todo cuando la disponibilidad de forraje es aún menor. La CBD debe ser complementada con análisis bromatológicos que permitan tomar mejor criterio de manejo nutricional de estos ungulados en el noroeste de México.

LITERATURA CITADA

- Aguilera-Reyes, U., Sánchez-Cordero, V., Ramírez-Pulido, J., Monroy-Vilchis, O., García López, G. I., & Janczur, M. (2013). Hábitos alimentarios del venado cola blanca *Odocoileus virginianus* (Artiodactyla: Cervidae) en el Parque Natural Sierra Nanchititla, Estado de México. *Revista de Biología Tropical*, 61(1), 243—253. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10669/26207>
- Albert S. K., & Krausman, P. R. (1993). Desert Mule Deer and Forage Resources in Southwest Arizona. *The Southwestern Naturalist*, 38(3), 198—205. doi:10.2307/3671423
- Alcalá-Galván, C. H., & Krausman, P. R. (2012). Diets of desert mule deer in altered habitats in the lower Sonoran Desert. *California Fish and Game*, 98(2), 23. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10150/195393>

- Alipayou, D., Holechek, J. L., Valdez, R., Tembo, A., Saiwana, L., Rusco, M. & Cárdenas, M. (1993). Range Condition Influences on Chihuahuan Desert Cattle and Jackrabbit Diets. *Journal of Range Management*, 46(4), 296—301. doi:10.2307/4002461
- Aranda S. J. M. (2015). *Manual para el rastreo de mamíferos silvestres de México*. México, D. F. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
- Arba M. (2013). Nutritive value of cactus pear for cattle in south of Morocco. *Acta Horticulturae*. 995. 303—308. doi:10.17660/ActaHortic.2013.995.37
- Arceo, G., Mandujano, S., Gallina, S. & Perez-Jimenez, L. A. (2007). Diet diversity of white-tailed deer (*Odocoileus virginianus*) in a tropical dry forest in Mexico. *Mammalia mamm*, 69(2), 159—168. doi:10.1515/mamm.2005.014
- Arsenault, R. & Owen-Smith, N. (2008). Resource partitioning by grass height among grazing ungulates does not follow body size relation. *Oikos*, 117(11), 1711—1717. doi:10.1111/j.1600-0706.2008.16575.x
- Arthun, D., Holechek, J. L., Wallace, J. D., Galyean, M. L., Cardenas, M., & Rafique, S. (1992). Forb and shrub influences on steer nitrogen retention. *Rangeland Ecology & Management / Journal of Range Management Archives*, 45(2), 133—136. doi: 10.2307/4002769
- Augustine, D. J. & Springer, T. L. (2013). Competition and facilitation between a native and a domestic herbivore: Trade-offs between forage quantity and quality. *Ecological Applications*, 23(4), 850—863. doi:10.1890/12-0890.1
- Augustine D. J. & S. J. McNaughton. (1998). Ungulate effects on the functional species composition of plant communities: Herbivore selectivity and plant tolerance. *The Journal of Wildlife Management*, 62(4), 1165—1183. doi:10.2307/3801981
- Bailey, D. W. & Brown, J. R. (2011). Rotational Grazing Systems and Livestock Grazing Behavior in Shrub-Dominated Semi-Arid and Arid Rangelands. *Rangeland Ecology & Management*, 64(1), 1—9. doi: 10.2111/REM-D-09-00184.1

- Bailey, D. W., Stephenson, M. B. & Pittarello, M. (2015). Effect of terrain heterogeneity on feeding site selection and livestock movement patterns. *Animal Production Science*, 55(3), 298—308. doi: 10.1071/AN14462
- Baumgartner L. L & A. C. Martin. (1939). Plant histology as an aid in squirrel food habits studies. *Journal of Wildlife Management*, 3(3), 266—268. doi: 10.2307/3796113
- Beck, J. L., & Peek, J. M. (2005). Diet Composition, Forage Selection, and Potential for Forage Competition Among Elk, Deer, and Livestock on Aspen–Sagebrush Summer Range. *Rangeland Ecology & Management*, 58(2), 135—147. doi:10.2111/03-13.1
- Berteaux, D., Crête, M., Pettorelli, J., Maltais, J., & Ouellet, J. P. (1998). Food choice by white-tailed deer in relation to protein and energy content of the diet: A field experiment. *Oecologia*, 115, 84—92. doi:10.1007/s004420050494
- Bleich, V., Bowyer, R. & Wehausen, J. (1997). Sexual segregation in Mountain Sheep: Resources or predation? *Wildlife Monograph*, 134, 1—50. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/3830743>
- Bowyer, R., & Bleich, V. (1984). Effects of cattle grazing on selected habitats of southern mule deer. *California Fish and Game*, 70, 240—247. Obtenido de <https://journals.uair.arizona.edu/index.php/jrm/article/viewFile/7932/7544>
- Brewer, C. E. & Harveson, L. A. (2007). Diets of bighorn sheep in the Chihuahuan Desert, Texas. *The Southwestern Naturalist*, 52(1), 97—103. doi:10.1894/0038-4909(2007)52[97:DOBSIT]2.0.CO;2
- Brown, N. A., Ruckstuhl, K. E., Donelon, S. & Corbett, C. (2010). Changes in vigilance, grazing behaviour and spatial distribution of bighorn sheep due to cattle presence in Sheep River Provincial Park, Alberta. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 135(3), 226—231. doi:10.1016/j.agee.2009.10.001
- Brunjes, K. J., Ballard, W. B., Humphrey, M. H., Harwell, F., McIntyre, N. E., Krausman, P. R., & Wallace, M. C. (2006). Habitat Use by Sympatric Mule and White-Tailed Deer

in Texas. *Journal of Wildlife Management*, 70(5), 1351—1359. doi:10.2193/0022-541X(2006)70[1351:HUBSMA]2.0.CO;2

Brunjes, K. J., Ballard, W. B., Humphrey, M. H., Harwell, F., McIntyre, N. E., Krausman, P. R. & Wallace, M. C. (2009). Home-Range Size and Overlap of Sympatric Male Mule and White-Tailed Deer in Texas. *Western North American Naturalist*, 69(1), 125—130. doi:10.3398/064.069.0105

Cain, J. W., Gedir, J. V., Marshal, J. P., Krausman, P. R., Allen, J. D., Duff, G. C., ... Morgart, J. R. (2017a). Extreme precipitation variability, forage quality and large herbivore diet selection in arid environments. *Oikos*, 126(10), 1459—1471. doi:10.1111/oik.04282

Cain, J. W., Avery, M. M., Caldwell, C. A., Abbott, L. B. & Holechek, J. L. (2017b). Diet composition, quality and overlap of sympatric American pronghorn and gemsbok. *Wildlife Biology*, 2017(4). doi:10.2981/wlb.00296

Carrera, R., Ballard, W. B., Krausman, P. R., Devos, J., Wallace, M. C., Cunningham, S., ...Christensen, S. A. (2015). Reproduction and Nutrition of Desert Mule Deer With and Without Predation. *The Southwestern Naturalist*, 60(4), 285—298. doi:10.1894/0038-4909-60.4.285

Chaikina, N. A. & Ruckstuhl, K. E. (2006). The effect of cattle grazing on native ungulates: The good, the bad, and the ugly. *Rangelands Archives*, 28(3), 8—14. doi:10.2458/azu_rangelands_v28i3_Chaikina

Clark, A., DelCurto, T., Vavra, M., & Dick, B. L. (2013). Stocking Rate and Fuels Reduction Effects on Beef Cattle Diet Composition and Quality. *Rangeland Ecology and Management*, 66(6), 714—720. doi: 10.2111/REM-D-12-00122.1

Clemente, F., Holechek, J. L., Valdez, R. & Mendoza, G. D. (2009). Influence of Range Condition on Pronghorn (*Antilocapra americana*) and Cattle Diets in Southern New Mexico. *Journal of Applied Animal Research*, 36(1), 13—16. doi: 10.1080/09712119.2009.9707021

- Constan, K. J. (1972). Winter Foods and Range Use of Three Species of Ungulates. *The Journal of Wildlife Management*, 36(4), 1068. doi: 10.2307/3799234
- Cooper, S. M., Perotto-Baldivieso, H. L., Owens, M. K., Meek, M. G. & Figueroa-Pagán, M. (2008). Distribution and interaction of white-tailed deer and cattle in a semi-arid grazing system. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 127(1), 85—92. doi: 10.1016/j.agee.2008.03.004
- Cooperrider A. Y. (1967). *Competition for food between mule deer and bighorn sheep on Rock Creek Winter Range, Montana*. Tesis de maestría, University of Montana, Missoula, Montana, Estados Unidos.
- Cordova F. J., Wallace, J. D. & Pieper, R. D. (1978). Forage intake by grazing livestock; a review. *Journal of Range Management*, 31(6), 430—438. doi: 10.2307/3897201
- Darmon, G., Calenge, C., Loison, A., Jullien, J.-M., Maillard, D., & Lopez, J.-F. (2012). Spatial distribution and habitat selection in coexisting species of mountain ungulates. *Ecography*, 35(1), 44—53. doi: 10.1111/j.1600-0587.2011.06664.x
- De Alba B. R., Winder, D. A., Holechek, J. L. & Cardenas, M. (1998). Diets of 3 Cattle Breeds on Chihuahuan Desert Rangeland. *Journal of Range Management*, 51(3), 270—275. doi: 10.2307/4003410
- Dostaler, S., Ouellet, J.-P., Therrien, J.-F., & Côté, S. D. (2011). Are feeding preferences of white-tailed deer related to plant constituents? *The Journal of Wildlife Management*, 75(4), 913—918. doi: 10.1002/jwmg.118
- Duarte, A., McCullough, D. R., & Weckerly, F. W. (2011). Does rumen–reticulum capacity correlate with body size or age in black-tailed deer? *European Journal of Wildlife Research*, 57(6), 1131—1136. doi: 10.1007/s10344-011-0525-y
- DuHamel, J. (2016). Natural History of Desert Bighorn Sheep, Arizona Daily Independent. Consultado 23-10-2019 en: <https://arizonadailyindependent.com/2016/04/10/natural-history-of-desert-bighorn-sheep/>

- Dumont, A., Ouellet, J.-P., Crête, M., & Huot, J. (2005). Winter foraging strategy of white-tailed deer at the northern limit of its range. *Ecoscience*, *12*(4), 476—484. doi: 10.2980/i1195-6860-12-4-476.1
- Dussault C., Ouellet, J. P., Courtois, R., Huot, J., Breton, L. & Jolicoeur, H. 2005. Linking moose habitat selection to limiting factors. *Ecography* *28*(5), 619—628. doi: 10.1111/j.2005.0906-7590.04263.
- Estell, R. E., Havstad, K. M., Cibils, A. F., Fredrickson, E. L., Anderson, D. M., Schrader, T. S., & James, D. K. (2012). Increasing Shrub Use by Livestock in a World with Less Grass. *Rangeland Ecology & Management*, *65*(6), 553—562. doi: 10.2111/REM-D-11-00124.1
- Faas, C. J., & Weckerly, F. W. (2010). Habitat Interference by Axis Deer on White-Tailed Deer. *Journal of Wildlife Management*, *74*(4), 698—706. doi: 10.2193/2009-135
- Ferretti, F., Corazza, M., Campana, I., Pietrocini, V., Brunetti, C., Scornavacca, D. & Lovari, S. (2015). Competition between wild herbivores: Reintroduced red deer and Apennine chamois. *Behavioral Ecology*, *26*(2), 550—559. doi: 10.1093/beheco/aru226
- Folks, D. J., Gann, K., Fulbright, T. E., Hewitt, D. G., DeYoung, C. A., Wester, D. B., ... Draeger, D. A. (2014). Drought but not population density influences dietary niche breadth in white-tailed deer in a semiarid environment. *Ecosphere*, *5*(12), 1—15 doi: 10.1890/ES14-00196.1
- Fortin D., Morales, J. M. & Boyce, M. S. (2005). Elk winter foraging at fine scale in Yellowstone National Park. *Oecologia*. *145*(2), 334—342. doi: 10.1007/s00442-005-0122-4
- Fulbright, T. E., Frank-Robbins, W., Hellgren, E. C., DeYoung, R. W. & Humphreys, I. D. (2001). Lack of diet partitioning by sex in reintroduced desert bighorn sheep. *Journal of Arid Environments*, *48*(1), 49—57. doi: 10.1006/jare.2000.0738

- Galindo-Leal, C., Morales, G. A. & Weber, R. M. (1993). Distribution and Abundance of Coues Deer and Cattle in Michilia Biosphere Reserve, Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 38(2), 127-135. doi: 10.2307/3672064
- Gallina, S. (1993). White-Tailed Deer and Cattle Diets at La Michilia, Durango, Mexico. *Journal of Range Management*, 46(6), 487. doi: 10.2307/4002857
- García E. (2004). Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köpen (5a ed.). México. Instituto de Geografía-UNAM.
- Garnick, S., Barboza, P. S., & Walker, J. W. (2018). Assessment of Animal-Based Methods Used for Estimating and Monitoring Rangeland Herbivore Diet Composition. *Rangeland Ecology & Management*, 71(4), 449—457. doi: 10.1016/j.rama.2018.03.003
- Garrison, K. R., Cain III, J. W., Rominger, E. M., & Goldstein, E. J. (2016). Sympatric cattle grazing and desert bighorn sheep foraging. *The Journal of Wildlife Management*, 80(2), 197—207. doi: 10.1002/jwmg.1014
- Gedir, J. V., Cain, J. W., Krausman, P. R., Allen, J. D., Duff, G. C., & Morgart, J. R. (2016). Potential Foraging Decisions by a Desert Ungulate to Balance Water and Nutrient Intake in a Water-Stressed Environment. *PLOS ONE*, 11(2), 1—20. doi: 10.1371/journal.pone.0148795
- Gobierno de Sonora. 2017. Es la actividad cinegética una alternativa para los rancheros sonorenses. Consultado 21-03-2019 en <https://www.sonora.gob.mx/noticias/2100-es-actividad-cinegetica-una-alternativa-para-rancheros-sonorenses.html>
- González E. A. & Améndola M. R. D. (2010). *Técnica microhistológica para la determinación de la composición botánica de la dieta de herbívoros* (1a ed). Chapingo, Edo. de México, México. Universidad Autónoma Chapingo.
- González, G. & Briones-Salas, M. (2012). Dieta de *Odocoileus virginianus* (Artiodactyla: Cervidae) en un bosque templado del norte de Oaxaca, México. *Revista de Biología Tropical*, 60(1), 447—457. doi: 10.15517/rbt.v60i1.2780

- Granados R., L. D., Tarango, L., Olmos, G., Palacio, J., Clemente, F. & Mendoza, G. (2014). Dieta y disponibilidad de forraje del venado cola blanca *Odocoileus virginianus thomasi* (Artiodactyla: Cervidae) en un campo experimental de Campeche, México. *Revista de Biología Tropical*, 62(2), 87—98. doi: 10.15517/rbt.v62i2.9853
- Gray, P. B., & Servello, F. A. (1995). Energy Intake Relationships for White-Tailed Deer on Winter Browse Diets. *The Journal of Wildlife Management*, 59(1), 147. doi: 10.2307/3809127
- Gross, J. E. (2001). Evaluating effects of an expanding mountain goat population on native bighorn sheep: A simulation model of competition and disease. *Biological Conservation*, 101(2), 171—185. doi: 10.1016/S0006-3207(01)00062-3
- Guerreo-Cárdenas, I., Gallina, S., Corcuera, P., Álvarez-Cárdenas, S. & Ramírez-Orduña, R. (2016). Diet composition and selection of the bighorn sheep (*Ovis canadensis*) in Sierra El Mechudo, Baja California Sur, Mexico. *THERYA*, 7(3), 423—438. doi: 10.12933/therya-16-394
- Guerrero-Cárdenas, I., Álvarez-Cárdenas, S., Gallina, S., Corcuera, P., Ramírez-Orduña, R. & Tovar-Zamora, I. (2018). Variación estacional del contenido nutricional de la dieta del borrego cimarrón del desierto (*Ovis canadensis weemsi*), en Baja California Sur, México. *Acta Zoológica Mexicana (nueva serie)*, 34(1), 1—18. doi: 10.21829/azm.2018.3412113
- Gutiérrez, G. O. G., Morales, N. C. R., Villalobos, G. J. C., Ruíz, B. O., Ortega, G. J. A., & Palacio N. J. (2019). Composición botánica y valor nutritivo de la dieta consumida por bovinos en un área invadida por pasto rosado [*Melinis repens* (willd.) Zizka]. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias*, 10(1), 212—226. doi: 10.22319/rmcp.v10i1.4451
- Gwynne, M. D. & Bell R. H. V. 1968. Selection of vegetation components by grazing ungulates in the Serengeti National Park. *Nature*, 220(5165), 390—393. doi: 10.1038/220390a0

- Hakkila, M. D., Holechek, J. L., Wallace, J. D., Anderson, D. M. & Cardenas, M. (1987). Diet and Forage Intake of Cattle on Desert Grassland Range. *Journal of Range Management*, 40(4), 339—342. doi: 10.2307/3898733
- Harkleroad, D. & Krausman, P. R. (2014). Use of agave by desert bighorn sheep. *The Southwestern Naturalist*, 59(2), 272—274. doi: 10.1894/N01-SGM-31.1
- Heffelfinger J. (2018). *Deer of the Southwest: A complete guide to the natural history, biology, and management of Southwestern mule deer and white tailed deer*. Texas A&M University Press.
- Herfindal, I., Lande, U. S., Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Roer, O. & Wam, H. K. (2017). Weather affects temporal niche partitioning between moose and livestock. *Wildlife Biology*, 2017(4), 1—12. doi: 10.2981/wlb.00275
- Hobbs, N. T., Baker, D. L., Bear, G. D. & Bowden, D. C. (1996). Ungulate Grazing in Sagebrush Grassland: Mechanisms of Resource Competition. *Ecological Applications*, 6(1), 200—217. doi:10.2307/2269564
- Hofmann, R. R. (1985). Digestive physiology of the deer their morphophysiological specialization and adaptation. *Biology of Deer Production*. Proceedings of an International Conference Held at Dunedin, New Zealand, 13-18 February 1983, 393-407.
- Horn, H. S. (1966). Measurement of «Overlap» in Comparative Ecological Studies. *The American Naturalist*, 100(914), 419—424. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/2459242>
- Hurley, K., Brewer, C., & Thornton, G. N. (2015). The role of hunters in conservation, restoration, and management of North American wild sheep. *International Journal of Environmental Studies*, 72(5), 784—796. doi: 10.1080/00207233.2015.1031567
- Illius A. W. & Gordon, I. J. (1992). Modeling the nutritional ecology of ungulate herbivores: Evolution of body size and competitive interactions. *Oecologia* 89(3), 428—434. doi: 10.1007/BF00317422

- INEGI. 2017. Anuario estadístico y geográfico de Sonora 2017. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.
- Jenkins, K. J. & Wright, R. G. (1988). Resource Partitioning and Competition Among Cervids in the Northern Rocky Mountains. *Journal of Applied Ecology*, 25(1), 11—24. doi: 10.2307/2403606
- Jenks, J. A., & Leslie, D. M. (2003). Effect of domestic cattle on the condition of female white-tailed deer in southern pine-bluestem forests, USA. *Acta Theriologica*, 48(1), 131—144. doi: 10.1007/BF03194273
- Jenks, J. A., Leslie, D. M., Lochmiller, R. L., Melchiors, M. A., & McCollum III, F. T. (1996). Competition in sympatric white-tailed deer and cattle populations in southern pine forests of Oklahoma and Arkansas, USA. *Acta Theoriologica*, 41(3), 287—306 doi: 10.4098/AT.arch.96-28
- Jones, P. D., Demarais, S., Strickland, B. K. & Edwards, S. L. (2008). Soil Region Effects on White-tailed Deer Forage Protein Content. *Southeastern Naturalist*, 7(4), 595—606. doi:10.1656/1528-7092-7.4.595
- Katona, K. & Altbäcker, V. (2002). Diet estimation by faeces analysis: Sampling optimization for the European hare. *Folia Zoologica* 51(1), 11—15. Obtenido de <https://hungary.pure.elsevier.com/en/publications/diet-estimation-by-faeces-analysis-sampling-optimisation-for-the->
- Kie, J. G. (1996). The effects of cattle grazing on optimal foraging in mule deer (*Odocoileus hemionus*). *Forest Ecology and Management*, 88(1), 131—138. doi: 10.1016/S0378-1127(96)03818-2
- Krausman, P. R., Leopold, B. D., Seegmiller, R. F. & Torres, S. G. (1989). Relationships between Desert Bighorn Sheep and Habitat in Western Arizona. *Wildlife Monographs*, (102), 3—66. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/3830563>
- Krausman, P. R., Kuenzi, A. J., Etchberger, R. C., Rautenstrauch, K. R., Ordway, L. L., & Hervert, J. J. (1997). Diets of Desert Mule Deer. *Journal of Range Management*, 50(5), 513—522. doi: 10.2307/4003707

- Kucera, T. E. (1997). Fecal Indicators, Diet, and Population Parameters in Mule Deer. *The Journal of Wildlife Management*, 61(2), 550—560. doi: 10.2307/3802614
- Lashley, M. A., & Harper, C. A. (2012). The Effects of Extreme Drought on Native Forage Nutritional Quality and White-Tailed Deer Diet Selection. *Southeastern Naturalist*, 11(4), 699—710. doi: 10.1656/058.011.0409
- Lavelle, M. J., Blass, C. R., Fischer, J. W., Hygnstrom, S. E., Hewitt, D. G., & VerCauteren, K. C. (2015). Food habits of adult male white-tailed deer determined by camera collars. *Wildlife Society Bulletin*, 39(3), 651—657. doi: 10.1002/wsb.556
- Lendrum, P. E., Anderson, C. R., Monteith, K. L., Jenks, J. A. & Bowyer, R. T. (2014). Relating the movement of a rapidly migrating ungulate to spatiotemporal patterns of forage quality. *Mammalian Biology*, 79(6), 369—375. doi: 10.1016/j.mambio.2014.05.005
- León L. J. L., Domínguez C. R. & Medel N. A. (2002). Biological characteristics and nutritive value of aborted flowers of the cardón (*Pachycereus pringlei*, Cactaceae) in Baja California Sur, México. *Haseltonia*, (9), 9—13. Obtenido de http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/material_bib/L/3_leon_luz_02.pdf
- León, L. L. J., Rebman, J. P., Van Devender, T. R., Sánchez-Escalante, J. J., Delgadillo, R. J. & Medel-Narváez A. (2018). El conocimiento florístico actual del Noroeste de México: Desarrollo, recuento y análisis del endemismo. *Botanical Sciences* 96(3), 555—568. doi: 10.17129/botsci.1885
- Leopold, B. D., & Krausman, P. R. (1991). Factors Influencing Desert Mule Deer Distribution and Productivity in Southwestern Texas. *The Southwestern Naturalist*, 36(1), 67. doi: 10.2307/3672118
- López, S. E. E., Lee, R. M., De Vos, J. C., Schweinsburg R. E. & Luna, S. G. (1999). Relación uso-disponibilidad de componentes topográficos y un modelo de calidad del hábitat para el borrego cimarrón en Sonora, México. *Acta Zoológica Mexicana*, 76 (76), 17—34. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57507602>

- Lozano-Cavazos, E. A., Ortega-Santos, A., Tarango-Arámbula, L. A., Mellado-Del Bosque, M., Romero-Figueroa, G., & Ugalde-Lezama, S. (2015). Densidad y uso del hábitat por el venado bura (*Odocoileus hemionus eremicus* Rafinesque) en Coahuila, México. *Agroproductividad*, 8(5), 62—68. Obtenido de <http://revista-agroproductividad.org/index.php/agroproductividad/article/view/685/553>
- Main, M. B., & Coblenz, B. E. (1996). Sexual Segregation in Rocky Mountain Mule Deer. *The Journal of Wildlife Management*, 60(3), 497—507. doi: 10.2307/3802067
- Marshal, J. P., Bleich, V. C., Andrew, N. G. & Krausman, P. R. (2004). Seasonal forage use by desert mule deer in southeastern California. *The Southwestern Naturalist*, 49(4), 501—505. doi:10.1894/0038-4909(2004)049<0501:SFUBDM>2.0.CO;2
- Marshal, J. P., Bleich, V. C., Krausman, P. R., Reed, M. L., & Andrew, N. G. (2006). Factors Affecting Habitat Use and Distribution of Desert Mule Deer in an Arid Environment. *Wildlife Society Bulletin*, 34(3), 609—619. doi: 10.2193/0091-7648(2006)34[609:FAHUAD]2.0.CO;2
- Marshal, J. P., Krausman, P. R. & Bleich, V. C. (2008). Body Condition of Mule Deer in the Sonoran Desert Is Related to Rainfall. *The Southwestern Naturalist*, 53(3), 311—318. doi: 10.1894/CJ-143.1
- Marshal, J. P., Bleich, V. C., Krausman, P. R., Reed, M. L. & Neibergs, A. (2012). Overlap in Diet and Habitat Between the Mule Deer (*Odocoileus hemionus*) and Feral Ass (*Equus asinus*) in the Sonoran Desert. *The Southwestern Naturalist*, 57(1), 16—25. doi: 10.1894/0038-4909-57.1.16
- Martinez, A., Molina, V., Gonzales, F., Marroquin, J. S., & Navar, J. (1997). Observations of white-tailed deer cattle diets in Mexico. *Journal of Range Management*, 50(3), 253—257. doi: 10.2307/4003725
- Martorell, C., Montañana, D. M., Ureta, C. & Mandujano, M. C. (2015). Assessing the importance of multiple threats to an endangered globose cactus in Mexico: Cattle

- grazing, looting and climate change. *Biological Conservation*, 181, 73—81. doi: 10.1016/j.biocon.2014.10.035
- Mayer, J. A. & Cushman, J. C. (2019). Nutritional and mineral content of prickly pear cactus: A highly water-use efficient forage, fodder and food species. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 205(6), 625—634 doi: 10.1111/jac.12353
- McKinney, T., & Smith, T. W. (2007). Diets of adults and lambs of desert bighorn sheep during years of varying rainfall in central Arizona. *The Southwestern Naturalist*, 52(4), 520—527. doi: 10.1894/0038-4909(2007)52[520:DOAALO]2.0.CO;2
- Menard, C., Duncan, P., Fleurance, G., Georges, J.-Y. & Lila, M. (2002). Comparative foraging and nutrition of horses and cattle in European wetlands. *Journal of Applied Ecology*, 39(1), 120—133. doi: 10.1046/j.1365-2664.2002.00693.x
- Meen, A. (2000). Grazing intensity and forage quality on the Arizona Strip. *Rangelands Archives*, 22(6), 12—15. doi: 10.2458/azu_rangelands_v22i5_meen
- Miller, G. D., & Gaud, W. S. (1989). Composition and Variability of Desert Bighorn Sheep Diets. *The Journal of Wildlife Management*, 53(3), 597—606. doi: 10.2307/3809182
- Mohammad, A. G., Ferrando, C. A., Murray, L. W., Pieper, R. D., & Wallace, J. D. (1996). Season and Sex Influences on Botanical Composition of Cattle Diets in Southern New Mexico. *Journal of Range Management*, 49(3), 204—208. doi: 10.2307/4002879
- Monteith, K., Bleich, V., Stephenson, T., Pierce, B., Conner, M., Kie, J., & Bowyer, R. (2014). Life-history characteristics of mule deer: Effects of nutrition in a variable environment. *Wildlife Monographs*, 186(1), 1—56 doi: 10.1002/wmon.1011
- Morisita, M. (1959). Measuring of interspecific association and similarity between communities. *Memoirs of the Faculty of Science of Kyushu University, Series E (Biology)*, 3(1), 65—80. Obtenido de http://reference.morisita.or.jp/paper_pdf/56.pdf

- Morrison, M. L., Marcot, B. G. & Mannan, R. W. (1992). Wildlife-habitat relationships: Concepts and Applications. Madison, Wis: University of Wisconsin Press. doi: 10.2307/4002558
- Murillo, M., Herrera, E., Carrete, F. O., Ruiz, O., & Serrato, J. S. (2012). Chemical Composition, In vitro Gas Production, Ruminal Fermentation and Degradation Patterns of Diets by Grazing Steers in Native Range of North Mexico. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 25(10), 1395—1403. doi: 10.5713/ajas.2012.12281
- Murillo-Ortiz, M., Mellado-Bosque, M., Herrera-Torres, E., Reyes-Estrada, O. & Carrete-Carreón, F. O. (2014). Seasonal diet quality and metabolic profiles of steers grazing on Chihuahuan desert rangeland. *Livestock Science*, 165, 61—65. doi: 10.1016/j.livsci.2014.03.023
- Murray, M. G., & Illius, A. W. (2000). Vegetation modification and resource competition in grazing ungulates. *Oikos*, 89(3), 501—508. doi: 10.1034/j.1600-0706.2000.890309.x
- National Research Council (NRC). (2007). *Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids, and new world camelids*. Washington, DC: The national academies press. doi: 10.17226/11654
- Ockenfels R. A., Brooks, D. E. & Lewis, C. H. (1991). General ecology of Coues white-tailed deer in the Santa Rita Mountains: A final report. Technical Report No. 6. Phoenix, Arizona, United states, Arizona Game and Fish Department.
- Olivas-Sánchez, M. P., Vital-García, C. Flores-Márquez, J. P., Quiñonez-Martínez, M. & Clemente-Sánchez, F. (2015). Cambios estacionales en la dieta del venado bura (*Odocoileus hemionus* Crooki) en matorral desértico Chihuahuense. *AgroProductividad*, 8(6), 59—64. Obtenido de <http://revista-agroproductividad.org/index.php/agroproductividad/article/view/698>
- Olguín, H. C. A., González, S. F. N., Cantú, A. C. M., Rocha, D. L., Uvalle, S. J. I., & Marmolejo, M. J. G. (2017). Competencia alimentaria entre el venado cola blanca y tres herbívoros exóticos en el noreste de Tamaulipas, México. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 8(42), 7—27. doi: 10.29298/rmcf.v8i42.17

- Ortega, I. M., Soltero-Gardea, S., Bryant, F. C., & Drawe, D. L. (1997). Evaluating Grazing Strategies for Cattle: Deer and Cattle Food Partitioning. *Journal of Range Management*, *50*(6), 622—630. doi: 10.2307/4003458
- Orum, T. V., Ferguson, N., & Mihail, J. D. (2016). Saguaro (*Carnegiea gigantea*) Mortality and Population Regeneration in the Cactus Forest of Saguaro National Park: Seventy-Five Years and Counting. *PLOS ONE*, *11*(8), 1—21. doi: 10.1371/journal.pone.0160899
- Page, B. D. & Underwood, H. B. (2006). Comparing Protein and Energy Status of Winter-Fed White-Tailed Deer. *Wildlife Society Bulletin*, *34*(3), 716—724. doi: 10.2193/0091-7648(2006)34[716:CPAESO]2.0.CO;2
- Peña N. J. M. & Habib de P. R. (1980). La técnica microhistológica. Un método para determinar la composición botánica de la dieta de herbívoros. Serie Técnico-Científica. Vol. I. No. 6.
- Pérez, M. H. D. (2014). *Selección y utilización del forraje por el venado bura (Odocoileus hemionus peninsulae), borrego cimarrón (Ovis canadensis weemsi) y el caprino (Capra hircus) en la región de Santa Gertrudis, Todos Santos y la Sierra del Mechudo en Baja California Sur*. Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, Baja California Sur, México.
- Pettorelli, N., Dray, S., Gaillard, J. M., Chessel, D., Duncan, P., Illuis, A., ... Laere, V. G. (2003). Spatial variation in springtime food resource influences the winter body mass of roe deer fawns. *Oecology* *137*(3), 363—369. doi: 10.1007/s00442-003-1364-7
- Pierce, B. M., Bowyer, R. T., & Bleich, V. C. (2004). Habitat selection by mule deer: forage benefits or risk of predation? *Journal of Wildlife Management*, *68*(3), 533—541. doi: 10.2193/0022-541X(2004)068[0533:HSBMDF]2.0.CO;2
- Provenza F. D. (1995). Postingestive feedback as an elementary determinant of food preference and intake in ruminants. *Journal of Range Management*. *48*(1), 2—17. Obtenido de <https://journals.uair.arizona.edu/index.php/jrm/article/view/8983/8595>

- Ramírez, R. G., Haenlein, G. F. W., Treviño, A. & Reyna, J. (1996). Nutrient and mineral profile of white-tailed deer (*Odocoileus virginianus*, *texanus*) diets in northeastern Mexico. *Small Ruminant Research*, 23(1), 7—16. doi: 10.1016/S0921-4488(96)00895-4
- Ramírez, R. G., Quintanilla, J. B. & Aranda, J. (1997). White-tailed deer food habits in northeastern Mexico. *Small Ruminant Research*, 25(2), 141—146. doi: 10.1016/S0921-4488(96)00960-1
- Retes, L. R., Cuevas, G. M. I., Moreno, M. S., Denogean, B. F. G., Ibarra, F. F. & Martín, R. M. (2010). Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre como alternativa para “Los nuevos agronegocios”. *Revista Mexicana de Agronegocios*, 27(), 336—346. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=141/14114743003>
- Reyes, O., Murillo, M., Herrera, E., & Carrete, F. O. (2016). Seasonal and annual changes in the quality of native rangeland selected by grazing steers in northern Mexico. *Ciencia e investigación agraria*, 43(2), 203—212. doi: 10.4067/S0718-16202016000200003
- Rhodes, A. C., Larsen, R. T. & St. Clair, S. B. (2018). Differential effects of cattle, mule deer, and elk herbivory on aspen forest regeneration and recruitment. *Forest Ecology and Management*, 422, 273—280. doi: 10.1016/j.foreco.2018.04.013
- Rooney T. P. & D. M. Waller. (2003). Direct and indirect effects of white-tailed deer in forest ecosystems. *Forest Ecology and Management*, 181(1), 165—176. doi: 10.1016/S0378-1127(03)00130-0
- Sandoval, L., Holechek, J., Biggs, J., Valdez, R., & VanLeeuwen, D. (2005). Elk and Mule Deer Diets in North-Central New Mexico. *Rangeland Ecology and Management*, 58(4), 366—372. doi: 10.2111/1551-5028(2005)058[0366:EAMDDI]2.0.CO;2
- Schieltz, J. M. & Rubenstein, D. I. (2016). Evidence based review: Positive versus negative effects of livestock grazing on wildlife. What do we really know? *Environmental Research Letters*, 11(11), 1—18. doi: 10.1088/1748-9326/11/11/113003

- Schroeder, C. A., Bowyer, R. T., Bleich, V. C., & Stephenson, T. R. (2010). Sexual Segregation in Sierra Nevada Bighorn Sheep, *Ovis canadensis sierrae*: Ramifications for Conservation. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, 42(4), 476—489. doi: 10.1657/1938-4246-42.4.476
- Schuyler, E. M., Dugger, K. M., & Jackson, D. H. (2019). Effects of distribution, behavior, and climate on mule deer survival. *The Journal of Wildlife Management*, 83(1), 89—99. doi: 10.1002/jwmg.21558
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA). (2019). Consultado 19-03-2019 en <http://hunting.sonora.gob.mx/infoumamun.php?id=DFYFS-CR-EX0162-SON>
- SEINet. 2019. Consultado 22-03-2019 en <http://swbiodiversity.org/seinet/>
- Sheehy, D. P., & Vavra, M. (1996). Ungulate Foraging Areas on Seasonal Rangeland in Northeastern Oregon. *Journal of Range Management*, 49(1), 16—23. doi: 10.2307/4002719
- Shreve F. (1951). *Vegetation of the Sonoran Desert*. Washington DC. Carnegie Institution for Science.
- Smith, G., Holechek, J. L. & Cardenas, M. (1994). Observation: Cattle Diets on Excellent and Good Condition Chihuahuan Desert Rangelands. *Journal of Range Management*, 47(5), 405—409. doi: 10.2307/4002339
- Servicio Meteorológico Nacional (SMN). (2019). Consultado 19-03-2019 en: <https://smn.cna.gob.mx/es/observando-el-tiempo/estaciones-meteorologicas-automaticas-ema-s>
- Sparks D. R. & Malechek, J. C. (1968). Estimating percentage dry weight in diets using a microscopic technique. *Journal of range management*. 21(4), 264—265. Obtenido de <https://journals.uair.arizona.edu/index.php/jrm/article/view/5620>

- Spowart, R. A. & Hobbs, N. T. (1985). Effects of Fire on Diet Overlap between Mule Deer and Mountain Sheep. *The Journal of Wildlife Management*, 49(4), 942—946. doi: 10.2307/3801375
- Stewart, K. M., Bowyer, R. T., Kie, J., Dick, B. L., & Ben-David, M. (2003). Niche partitioning among mule deer, elk, and cattle: Do stable isotopes reflect dietary niche? *Écoscience*, 10(3), 297—302. doi: 10.1080/11956860.2003.11682777
- Stephenson, T. E., Holechek, J. L. & Kuykendall, C. B. (1985). Diets of Four Wild Ungulates on Winter Range in Northcentral New Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 30(3), 437. doi: 10.2307/3671277
- Tapia L. A. (2013). De la ganadería a la cinegética. Transformación de roles e identidades en el Desierto de Sonora. *Culturales*, 1(1), 107—142. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=694/69429860005>
- Tarango, L. A., Krausman, P. R., Valdez, R. & Kattnig, R. M. (2002). Research Observation: Desert Bighorn Sheep Diets in Northwestern Sonora, Mexico. *Journal of Range Management*, 55(6), 530—534. doi: 10.2307/4003995
- Thill, R. E. & Martin Jr, A. (1986). Deer and cattle diet overlap on Louisiana pine-bluestem range. *The Journal of Wildlife Management*, 50(4), 707—713. doi: 10.2307/3800987
- Tollefson, T. N., Shipley, L. A., Myers, W. L., Keisler, D. H. & Dasgupta, N. (2010). Influence of Summer and Autumn Nutrition on Body Condition and Reproduction in Lactating Mule Deer. *Journal of Wildlife Management*, 74(5), 974—986. doi: 10.2193/2008-529
- Torstenson, W., Mosley, J., Brewer, T., Tess, M., & Knight, J. (2006). Elk, Mule Deer, and Cattle Foraging Relationships on Foothill and Mountain Rangeland. *Rangeland Ecology & Management*, 59(1), 80—87. doi: 10.2458/azu_jrm_v59i1_torstenson
- Vásquez, Y., Tarango-Arámbula, L. A., López-Pérez, E., Herrera, J., Mendoza-Martínez, G. D. & Mandujano, S. (2016). Variación de la composición de la dieta del venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*) en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, XXII(1), 87—98. doi: 10.5154/r.rchscfa.2015.04.012

Vega-Villasante, F., Chiapa-Cortés, C. I., Rocha, S., Romero-Schmidt, H. L., & Nolasco, H. (1997). Nutritional quality and ecological impact of the use of *Ferocactus peninsulæ*, *Opuntia cholla* and other desert plants as cattle forage in the Baja California peninsula. *Journal of Arid Environments*, 35(3), 499—509. doi: 10.1006/jare.1995.0143

Villarreal-Espino, O. A., Plata-Pérez, F. X., Camacho-Ronquillo, J. C., Hernández-Hernández, J. E., Franco-Guerra, F. J., Aguilar-Ortega, B. & Mendoza-Martínez, G. D. (2011). El Venado Cola Blanca en la mixteca poblana. *Therya*, 2(2), 103—110. doi: 10.12933/therya-11-25

Walter, W. D., Zimmerman, T. J., Leslie Jr., D. M. & Jenks, J. A. (2009). Dietary response of sympatric deer to fire using stable isotope analysis of liver tissue. *Wildlife Biology in Practice*, 5(2), 128—135. doi: 10.2461/wbp.2009.5.13

White R. G. 1983. Foraging patterns and their multiplier effects on productivity of northern ungulates. *Oikos*, 4(3), 377—384. doi: 10.2307/3544310

Whitney, L. W., Anthony, R. G., & Jackson, D. H. (2011). Resource partitioning between sympatric columbian white-tailed and black-tailed deer in western Oregon. *The Journal of Wildlife Management*, 75(3), 631—645. doi: 10.1002/jwmg.78

Whittaker, D. G. & Lindzey, F. G. (2004). Habitat use patterns of sympatric deer species on Rocky Mountain Arsenal, Colorado. *Wildlife Society Bulletin*, 32(4), 1114—1123. doi: 10.2193/0091-7648(2004)032[1114:HUPSD]2.0.CO;2

Wickstrom M. L., Robbins, C. T., Hanley, T. A, Spalinger, D. E. & Parish, S. M. (1984). Food intake and foraging energetics of elk and mule deer. *The journal of wildlife management*, 48(4) 1285—1301. doi: 10.2307/3801789

Winder, J. A., Walker, D. A. & Bailey, C. C. (1996). Effect of Breed on Botanical Composition of Cattle Diets on Chihuahuan Desert Range. *Journal of Range Management*, 49(3), 209—214. doi: 10.2307/4002880

Zurita V., J. C. (2011). *Evaluación de la dieta y hábitat del borrego cimarrón (Ovis canadensis weemsi) en la Isla el Carmen, Baja California Sur, México*. Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León, Linares, Nuevo León.